

Communauté Française de Belgique

Institut des Carrières Commerciales

Ville de Bruxelles

Rue de la Fontaine 4

1000 BRUXELLES

**L'organisation de la prostitution en
Belgique à la lumière de la loi du 3 mai 2024
portant des dispositions en matière du
travail du sexe sous contrat de travail**

Épreuve intégrée réalisée en vue de l'obtention du titre de « *Bachelier en droit* »

BOYER Stéphane

2024 – 2025

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1
PARTIE I – PROPOS LIMINAIRES	2
CHAPITRE I. LES TYPES D’ORGANISATIONS DE LA PROSTITUTION.....	2
Section 1 – <i>Maisons de prostitution</i>	2
Section 2 – <i>Hôtels</i>	2
Section 3 – <i>Organisation sur internet</i>	3
CHAPITRE II. HISTOIRE JURIDIQUE DE LA PROSTITUTION	3
Section 1 – <i>Premières législations encadrant la prostitution en Belgique</i>	3
Section 2 – <i>Nouvelles dispositions de la prostitution en Belgique</i>	5
CHAPITRE III. QUELQUES DÉFINITIONS.....	7
PARTIE II – LA PROSTITUTION ET LE DROIT INTERNATIONAL	10
CHAPITRE I. CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET DE L’EXPLOITATION DE LA PROSTITUTION D’AUTRUI DU 2 DÉCEMBRE 1949.....	10
Section 1 – <i>Applicabilité de la Convention en Belgique</i>	10
Section 2 – <i>De l’organisation de la prostitution</i>	11
Section 3 – <i>Maison de prostitution</i>	12
Section 4 – <i>Conclusion</i>	14
CHAPITRE II. DE L’INTERPRÉTATION DES TRAITÉS	14
Section 1 – <i>Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités</i>	14
Section 2 – <i>Interprétation de la Convention de New York de 1949 en Belgique</i>	16
Section 3 – <i>Dénonciation d’un traité</i>	16
Section 4 – <i>Conclusion</i>	17
PARTIE III – LA PROSTITUTION DANS LE DROIT INTERNE	18
CHAPITRE I. EN REGARD DU DROIT PÉNAL	18
Section 1 – <i>Proxénétisme</i>	18
Section 2 – <i>Abus aggravé ou traite des êtres humains ?</i>	20
Section 3 – <i>Conclusion : qu’est donc le proxénétisme aujourd’hui ?</i>	21
CHAPITRE II. EN REGARD DU DROIT SOCIAL	21
Section 1 – <i>Loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière de travail du sexe sous contrat de travail</i>	22
Section 2 – <i>Des conditions du contrat de travail</i>	23
Section 3 – <i>Des formes d’entreprises</i>	26
Section 4 – <i>De la liberté de prestations de services</i>	27
Section 5 – <i>Conclusion : une loi pour qui ?</i>	28
CONCLUSION	30
BIBLIOGRAPHIE	32
LÉGISLATION	32
<i>Travaux parlementaires</i>	33
<i>Législation européenne et internationale</i>	33
JURISPRUDENCE.....	34
<i>Jurisprudence européenne et internationale</i>	34
DOCTRINE	35
AUTRES SOURCES.....	35
<i>Sources non juridiques</i>	35
<i>Sitographie</i>	36

INTRODUCTION

Phénomène ancien, les maisons de prostitution – et plus largement la prostitution – occupent depuis toujours une place ambivalente dans le droit belge : tolérées, réprimées, encadrées ou laissées dans un flou juridique. Malgré l’absence de statistiques fiables permettant d’en mesurer l’ampleur, leur présence sur l’ensemble du territoire ne fait aucun doute.

La dernière législature 2019-2024 marque un tournant majeur en la matière. La loi du 3 mai 2024 relative aux contrats de travail pour les travailleurs du sexe, combinée à la réforme du Code pénal du 21 mars 2022 dite de « décriminalisation », transforme profondément le paysage juridique belge. En l’espace de deux ans, celui-ci passe d’un régime incriminant toute forme d’organisation de la prostitution et toute publicité y afférant à un régime encadrant et régulant certaines formes de cette activité. Ce changement rapide suscite de nombreuses questions, qu’il s’agisse du droit social, du droit du travail, du droit pénal et civil, du droit de l’entreprise, de l’ordre public ou de la moralité publique, sans oublier le respect des engagements internationaux de la Belgique.

Se pose dès lors un enjeu central : le droit belge, tel qu’issu des réformes récentes et conformément au droit international, permet-il réellement d’organiser la prostitution d’autrui ? Cette analyse se fera à la lumière de la Convention de New York de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de la prostitution d’autrui et des nouvelles dispositions du droit pénal et du droit social, dans les limites offertes par un cadre législatif très récent et par l’absence actuelle de jurisprudence significative.

Ce travail adoptera une approche strictement juridique et centrée sur les implications concrètes des nouvelles dispositions, sans entrer dans un débat idéologique entre partisans ou opposants de la prostitution, débat qui n’apporterait ni objectivité ni réponse utile à notre analyse. Les termes « prostitution » et « travail du sexe » seront utilisés de manière interchangeable, non pour défendre un prisme particulier, mais afin d’assurer une cohérence terminologique avec les textes législatifs, la doctrine et la jurisprudence.

Dans un premier temps, nous aborderons ce qui fait la prostitution : qu’est-elle aujourd’hui en Belgique *in concreto* ? Quelle est son histoire et comment se définit-elle ? (partie 1^{ère}). Nous examinerons ensuite le droit international et les engagements de la Belgique, en particulier la Convention de New York de 1949 et les interprétations possibles de celle-ci (partie 2). Nous étudierons ensuite le droit interne relatif à l’organisation de la prostitution à la lumière des récents changements législatifs (partie 3), à commencer par le droit pénal et les nouvelles notions relatives au proxénétisme (chapitre 1^{er}), suivi de l’incontournable question du droit social et de la loi du 3 mai 2024 permettant les contrats de travail pour les travailleurs du sexe (chapitre 2), pour finalement tenter de répondre à cette question centrale : peut-on organiser la prostitution en Belgique ?

PARTIE I – PROPOS LIMINAIRES

Le champ de la prostitution a connu ces dernières années de nombreuses modifications, entraînant un changement de paradigme – voulu – en la matière. Afin de mieux comprendre ces changements et de pouvoir aborder les règles entourant l’organisation de la prostitution en Belgique, il est avant tout nécessaire de savoir quelles sont ces formes d’organisations (chapitre 1^{er}). Nous explorerons ensuite l’histoire de la prostitution, afin de mieux appréhender les législations et le contexte actuel (chapitre 2). Enfin, nous étudierons les définitions habituellement connues de la prostitution et de ce qui l’entoure, revisitées par le législateur, afin de leur offrir une application plus contemporaine (chapitre 3).

CHAPITRE I. Les types d’organisations de la prostitution

Afin d’offrir une meilleure perspective de ce que pourrait être l’organisation de la prostitution en Belgique, il faut tout d’abord se demander ce qu’elle est. Après tout, chacun sait que la prostitution s’organise de longue date en Belgique, fût-ce hors de toute licéité. En effet et comme nous aurons l’occasion de l’étudier, la Belgique semble marquée par une hésitation permanente entre tolérance et répression en matière de gestion de la prostitution¹. Ce chapitre nous permettra de mieux appréhender l’impact des législations, comment celles-ci permettent ou non l’organisation de la prostitution, dans le contexte qui est le nôtre, voire d’imaginer si celles-ci permettent de nouveaux paradigmes.

Section 1 – Maisons de prostitution

Les maisons de prostitution sont à considérer dans un sens large : il s’agit de tous les endroits dédiés où une personne exploite la prostitution d’autrui, très souvent de plusieurs personnes. On retrouve ces établissements un peu partout en Belgique, qu’ils soient nommés salons de prostitution², bar à champagne, salons de massage³, vitrines⁴ ou encore carrés⁵. C’est dans ces établissements que l’on retrouvera les travailleurs du sexe sous contrat de travail, mais aussi à certaines occasions des travailleurs indépendants, louant des espaces de travail dédiés, à l’instar de la Villa Tinto à Anvers, des établissements de la rue d’Aerschot sur la commune de Schaerbeek, ou encore ceux de la rue Marnix à Seraing. « Notons que le terme “maison” ne doit pas être entendu au sens de synonyme du terme “habitation” »⁶.

Section 2 – Hôtels

Une partie de la prostitution s’exerce dans des chambres d’hôtel, louées de manière temporaire afin de pouvoir accomplir la prestation sexuelle⁷. Sans pour autant s’apparenter à une forme d’organisation propre, il n’en reste pas moins que certaines chambres d’hôtel sont louées

¹ N. COLETTE-BASECQZ et E. DELHAISE, « La prostitution au regard du droit pénal », *Aspects juridiques de la prostitution : droit pénal, droit administratif, droit social et droit fiscal*, S. Gilson (dir.), Limal, Anthemis, 2017, p. 20 ; C. CANDITO *et al.*, « Les travailleurs du sexe et le droit social : une rencontre inévitable », *Aspects juridiques de la prostitution : droit pénal, droit administratif, droit social et droit fiscal*, S. Gilson (dir.), Limal, Anthemis, 2017, p. 129.

² Civ. fr. Bruxelles (34e ch.), 22 février 2023, R.G. n° 2021/1791/A, disponible sur www.fisconetplus.be.

³ Civ. Anvers, div. Anvers, 21 décembre 2018, *L.R.B.*, 2018, liv. 4, p. 80 (somm. M. de Jonckheere).

⁴ Corr. fr. Bruxelles (47e ch.), 8 mai 2019, *J.L.M.B.*, 2022, p. 1634.

⁵ C.E. (15^e ch. réf.), 3 mai 2016, n° 234.645, Itua.

⁶ N. COLETTE-BASECQZ et E. DELHAISE, *op. cit.*, p. 34.

⁷ Cass. (2^e ch.), 21 mai 2024, *T. straf.*, 2024, p. 269.

sciemment à des fins de prostitution, dans des quartiers largement occupés par la prostitution de rue, tel que dans le quartier Yser sur la commune de Bruxelles. Outre les hôtels, on retrouve dans quelques cas – plutôt exceptionnels – d’autres établissements mettant à disposition des espaces en vue de la prostitution, tels que les saunas⁸.

Section 3 – Organisation sur internet

La prostitution voit son exercice se démocratiser sur internet et notamment via le développement de plateformes dédiées à cette activité. Bien que la plupart des personnes exerçant de cette manière sont plutôt à considérer comme indépendantes, il n’en reste pas moins que ces plateformes organisent la prostitution, ou à tout le moins la facilitent, qu’elle soit explicite – tel que le site internet « Quartier Rouge », ou qu’elle soit cachée derrière des artifices de langage, tel que le phénomène de « sugar babies »⁹.

CHAPITRE II. Histoire juridique de la prostitution

Notre approche historico-juridique de la prostitution se voudra volontairement succincte et partielle, ne pouvant traiter tous les textes législatifs de droit interne et international existant venus modifier – ne serait-ce qu’à minima – les dispositions liées à la prostitution. Nous nous concentrerons dès lors sur les textes majeurs en Belgique ayant une incidence sur le contexte juridique actuel et permettant d’appréhender les questions relatives à l’organisation de la prostitution.

Section 1 – Premières législations encadrant la prostitution en Belgique

La prostitution peine à trouver un point de départ clair dans le temps, tant son existence est ancienne. D’un point de vue juridique, les réglementations sur la prostitution voient leur apparition à la quasi-crédation de la Belgique en 1830, considérant toutefois que des villes comme Bruxelles ou Anvers disposaient déjà de règlements en la matière, lorsque le territoire belge faisait encore partie du Royaume-Uni des Pays-Bas¹⁰.

§ 1. Loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation de la prostitution

À son origine, on trouve les premiers aspects de la réglementation de la prostitution en l’art. 96 la loi communale de 1836¹¹, attribuant au collège des bourgmestres et échevins « la surveillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche », ainsi que la possibilité de prendre des mesures de réglementation en vue d’assurer « la sûreté, la moralité, et la tranquillité publiques ». Il est à noter que le terme utilisé ici est celui de débauche, élargissant le champ d’application de la loi au-delà du simple domaine de la prostitution. Cependant, nous ne traiterons pas de la notion de débauche en tant que telle.

L’art. 96 de la loi communale de 1836 sera abrogé par la loi du 21 août 1948 supprimant, en son art. 1^{er}, la réglementation officielle de la prostitution¹². En substance, la loi du 21 août 1948

⁸ Corr. Termonde (19e ch.), 8 avril 2003, *T. straf.*, 2004, p. 193.

⁹ Corr. fr. Bruxelles (47e ch.), 8 mai 2019, *J.L.M.B.*, 2022, p. 1634.

¹⁰ P. VANHEES, « The tyranny of rules (1830-1918) », *The business of pleasure: a history of paid sex in the heart of Europe*, Louvain, Leuven University Press, 2024, p. 67.

¹¹ Loi communale du 30 mars 1836, *M.B.*, 1 avril 1836, art. 96.

¹² Loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution, *M.B.*, 13 septembre 1948, art. 1^{er}.

entend créer un régime légal dit « abolitionniste », qui vise *de jure* à abolir toute réglementation en matière de prostitution, à renforcer la lutte contre l'exploitation, tout en laissant la prostitution en elle-même – soit le fait de se livrer à la prostitution – en dehors du champ d'application de la loi¹³.

Pour autant, une exception subsiste dans le chef des communes en vertu de l'art. 121 de la Nouvelle loi communale, celles-ci étant autorisées à prendre des règlements complémentaires, « s'ils ont pour objet d'assurer la moralité et la tranquillité publique »¹⁴. Comme mis en exergue par D. Renders, A. Percy et E. Rombaux : « à lire les travaux préparatoires, le législateur cherchait d'abord à combattre la prostitution clandestine »¹⁵. C'est ce que confirmera le Conseil d'État dans son arrêt du 3 mai 2016, donnant raison à un groupe de prostituées attaquant un règlement communal sur la commune de Saint-Josse, rappelant que les autorités communales sont habilitées « à prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de la moralité et de la tranquillité publiques », tant que ces mesures visent bien à réduire les nuisances et les troubles à l'ordre public, et que ces objectifs sont bien atteints¹⁶.

§ 2. Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949

Le 2 décembre 1949, l'Assemblée générale des Nations unies approuve la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui¹⁷, signée à New York le 21 mars 1950 – ci-après « Convention de New York ». Ratifiée par la Belgique le 6 mai 1965¹⁸, ladite Convention postule que « la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté ». La Belgique souhaitait ratifier la Convention dès 1950, montrant son attachement aux valeurs défendues par celle-ci, mais fut retardée par d'autres événements propres au pays – parfaitement étrangers aux questions de prostitution¹⁹.

Lors de la ratification de la Convention de New York, la Belgique disposait déjà du cadre législatif nécessaire en matière de répression de la traite des êtres humains et d'exploitation de la prostitution d'autrui prévu par la Convention²⁰, introduit en grande partie par la loi du 21 août 1948 « dans un chapitre VI intitulé “De la corruption de la jeunesse et la prostitution” »²¹.

¹³ N. BLAISE, « Prostitution (art. 152 et s. et 265 et s. C. pén. 2024 ; art. 417/25 et s. et art. 433quater/1 et s. C. pén., 1867) », *Droit pénal et procédure pénale*, Malines, Kluwer, 2024, p. 263 ; D. CHICHOYAN, « Prostitution », *Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales*, Liège, Kluwer, 2023, p. 61.

¹⁴ Nouvelle loi communale, 24 juin 1988, *M.B.*, 3 septembre 1988, art. 121.

¹⁵ D. RENDERS, A. PERCY et E. ROMBAUX, « Le droit et le contentieux administratifs face à la prostitution », *Aspects juridiques de la prostitution : droit pénal, droit administratif, droit social et droit fiscal*, S. Gilson (dir.), Limal, Anthemis, 2017, p. 72.

¹⁶ C.E. (15^e ch. réf.), 3 mai 2016, n° 234.644, Christian et crts.

¹⁷ Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, signé à New York le 21 mars 1950, *R.T.N.U.*, vol. 96, p. 271.

¹⁸ Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, signé à New York le 21 mars 1950, approuvé par la loi du 6 mai 1965, *M.B.*, 13 août 1965.

¹⁹ « L'adhésion de la Belgique à cette Convention a été retardée parce que le Ministre des Colonies ne pouvait, à l'époque, marquer son accord sur le texte de l'article 23 qui engageait d'office le Congo belge et le Ruanda-Urundi dans l'hypothèse où la Belgique s'obligerait elle-même », projet de loi approuvant la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui et du Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950, Exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 1963-1964, n°739/1, p. 2.

²⁰ Exposé des motifs précité, *Doc.*, Ch., 1963-1964, n°739/1, p. 2.

²¹ N. COLETTE-BASECQZ et E. DELHAISE, *op. cit.*, p. 26.

Était poursuivi, en vertu de l'art. 380 du Code pénal, qu'on pourrait qualifier d'article trait au proxénétisme – voir *infra*, le fait d'organiser la prostitution d'autrui, de quelque manière que ce soit, même de son *consentement* (C. pén. ancien, art. 380, § 1^{er}, 1^o) ; de tenir une maison de débauche ou de prostitution (C. pén. ancien, art. 380, § 1^{er}, 2^o) ; de vendre, louer ou mettre à disposition aux fins de la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un *profit anormal* (C. pén. ancien, art. 380, § 1^{er}, 3^o) ; et enfin *d'exploiter* de quelque manière que ce soit la prostitution d'autrui (art. 380, § 1^{er}, 4^o).

L'art. 380*bis* du Code pénal poursuivait des infractions qualifiées dans le langage courant de « racolage », à savoir : « quiconque, dans un lieu public aura par paroles, gestes ou signes provoqué une personne à la débauche ». Ici encore, la loi en appelle au terme de débauche, qui est « une notion plus large que celle de la prostitution. Par conséquent, l'art. 380*bis* [visait] également la provocation à la prostitution »²², entendu qu'il s'agit de la provocation d'autrui à utiliser des services de prostitution.

L'art. 380*ter* du Code pénal visait quant à lui la publicité d'offres à caractères sexuels. Concernant la prostitution des majeurs, était poursuivi en vertu du paragraphe 3 « quiconque aura, par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature de son offre ou de sa demande sous des artifices de langage, fait connaître qu'il se livre à la prostitution, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou qu'il désire entrer en relation avec une personne se livrant à la débauche »²³. Étaient visées ici les annonces pour de la prostitution qu'on pouvait retrouver dans les sections « petites annonces » de la presse écrite. Le paragraphe 2 de l'art. 380*ter* élargit toutefois le champ d'application de la loi, criminalisant toute personne laissant savoir qu'elle propose des offres de services à caractères sexuels, « même en dissimulant sous des artifices de langage [...] lorsque ces services sont fournis par un *moyen de télécommunication* »²⁴. S'il ne s'agit pas uniquement de prostitution, celle-ci reste visée également, telle que les sites internet dédiés à la prostitution, ou des annonces sur d'autres sites, plutôt dévolues eux aussi à des petites annonces en tout genre.

D'autres mesures prévues dans la Convention de New York – notamment celles de surveillance et de recherche des infractions (art. 14 et 15), de mise en place de services sociaux (art. 16), d'immigration et de protection des victimes de traite (art. 17 à 20) – seront mises en place par la suite, en particulier au travers des « lois du 27 mars 1995 insérant un article 380*quinquies* dans le Code pénal, du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie infantine et du 13 avril 1995 relatives aux abus sexuels à l'égard des mineurs »²⁵.

Section 2 – Nouvelles dispositions de la prostitution en Belgique

La dernière législature 2019-2024 a vu apparaître des changements majeurs en matière de législation de la prostitution. Ces changements furent introduits en particulier à l'occasion de la réforme du Code pénal du 21 mars 2022 en ce qui concerne le droit pénal sexuel²⁶, non sans

²² N. COLETTE-BASECQZ et E. DELHAISE, *op. cit.*, p.44.

²³ À noter que les mêmes dispositions se retrouvent à l'art. 380*ter*, § 1^{er} concernant les offres de services à caractères sexuels à destination des mineurs ou lorsque ces offres concernent des mineurs.

²⁴ C'est nous qui soulignons.

²⁵ N. COLETTE-BASECQZ et E. DELHAISE, *op. cit.*, p. 27.

²⁶ Loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, *M.B.*, 30 mars 2022.

soulever de nombreux débats, et plus récemment par la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière de travail du sexe sous contrat de travail²⁷.

§ 1. Réforme du Code pénal du 21 mars 2022 en ce qui concerne le droit pénal sexuel

Lors de la réforme du Code pénal de 2022, le législateur entreprend de modifier les dispositions en matière de prostitution, considérant que certaines d'entre elles « ne correspondent plus à l'esprit de notre époque »²⁸. Celle-ci vient abroger les art. 380 à 382 du Code pénal et introduire un nouveau chapitre IIIbis/1 « de l'abus de la prostitution », redéfinissant les infractions de proxénétisme, de publicité de la prostitution, et de ce qui est désormais considéré comme un abus de la prostitution.

L'argumentation du législateur se concentre en large partie sur l'ancien art. 380, § 1^{er}, 4^o, du Code pénal relatif à l'exploitation de la prostitution d'autrui, avec une volonté *de jure* d'établir une meilleure différenciation entre exploitation de la prostitution et traite des êtres humains²⁹. De plus, l'ancien Code pénal ne faisait pas de différence nette entre la prostitution infantile et la prostitution des majeurs, les dispositions pénales relatives à ces infractions étant mélangées³⁰. La volonté du législateur poursuit « en ce qui concerne le proxénétisme [...] un objectif propre, selon que l'on envisage l'âge de la victime car si elle reste exclue pour les mineurs, elle n'est pas d'office réprimée pour les majeurs »³¹.

§ 2. Loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière de travail du sexe sous contrat de travail

Enfin, la dernière réforme majeure en ce qui concerne la prostitution voit le jour au travers de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière de travail du sexe sous contrat de travail, ouvrant un nouveau cadre juridique en matière de droit du travail. Par celle-ci et comme son nom l'indique, le législateur entend permettre – de manière stricte – l'organisation de la prostitution et l'embauche de personnes prostituées³².

L'intention du législateur reste, telle qu'évoquée précédemment, d'offrir un cadre spécifique à la prostitution des majeurs, tout en la différenciant clairement de la prostitution des mineurs. Nous retrouverons cette intention en l'art. 4 de la loi : « Seules les personnes majeures peuvent conclure un contrat de travail de travailleur du sexe ». De même, la volonté du législateur ne vise que le champ des travailleurs du sexe sous contrat de travail, éloignant *de facto* la question de la prostitution indépendante³³.

²⁷ Loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *M.B.*, 6 juin 2024.

²⁸ Projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2020-2021, n°2141/001, p.71.

²⁹ Exposé des motifs précité, *Doc.*, Ch., 2020-2021, n°2141/001, p. 70 à 77.

³⁰ Exposé des motifs précité, *Doc.*, Ch., 2020-2021, n°2141/001, p. 53.

³¹ N. BLAISE, *op. cit.*, p. 262.

³² Projet de loi portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°3926/001, p.8.

³³ Exposé des motifs précité, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°3926/001, p. 4 et 8.

CHAPITRE III. Quelques définitions

§ 1. Prostitution

La prostitution ne bénéficie d'aucune définition précise en Belgique par ses textes législatifs, laissant celle-ci à la libre appréciation du juge³⁴. « Comme l'a souligné Adrien Masset, "en droit pénal, la réflexion face au phénomène de la prostitution bute sur ce que la prostitution est de manière abrupte et crue, à savoir livrer son corps à un inconnu pour une somme d'argent, rapporté à la norme juridique" »³⁵. La jurisprudence quant à elle définit la prostitution comme « le fait pour une femme de consentir habituellement et régulièrement à trafiquer son corps ou à avoir des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'hommes moyennant rémunération »³⁶, ou plus récemment, « comme un comportement vénal d'ordre sexuel qui se réalise contre paiement »³⁷. T. Henrion réutilise cette première définition, en la transformant légèrement pour introduire le fait qu'un homme peut également se livrer à la prostitution, avec « un nombre indéterminé d'hommes et de femmes, et comprenant que ladite rémunération peut avoir lieu en numéraire ou par quelconque autre service – logement, nourriture, vêtements³⁸. « La prostitution n'exige pas l'entretien de relations sexuelles complètes : elle comprend aussi l'activité qui consiste à se livrer à des attouchements impudiques avec quiconque »³⁹.

Le législateur quant à lui, dans son projet de loi visant la réforme du Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel renvoi à la définition proposée par V. Vercammen Van den Vonder et S. van Overbeke, à savoir « le consentement habituel et régulier du commerce de son corps ou de la réalisation, moyennant paiement, de rapports sexuels avec un nombre illimité de personnes », soulignant « [qu'] il ne faut pas qu'il y ait nécessairement une rémunération en numéraire » et que « les services sexuels en échange d'un logement, de nourriture ou de vêtements sont également suffisants pour pouvoir parler de prostitution »⁴⁰.

Il convient de souligner que chacune de ces définitions inclut la notion de consentement de la personne, qui semble dès lors être la condition *sine qua non* pour pouvoir parler de prostitution. C'est par ailleurs ce que nous pouvons retrouver dans la jurisprudence du tribunal correctionnel de Mons : une prostituée se voit escroquée par un client, ce dernier n'ayant pas payé la prestation sexuelle. Le tribunal statuera qu'en pareil cas, il ne peut être considéré qu'il s'agit d'un acte sexuel consenti, considérant que c'est le paiement qui définit le consentement dans une prestation sexuelle tarifée. Dès lors, le consentement n'existant pas, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un viol et non plus de prostitution⁴¹.

En tant que tel, l'exercice de la prostitution n'est soumis à aucune interdiction et ne constitue pas une infraction en soi⁴². Néanmoins, celle-ci peut faire l'objet de plusieurs restrictions dans son exercice, tel qu'en matière de racolage ou de publicité. À noter que la prostitution d'un mineur reste interdite sans exception et ce peu importe l'âge de celui-ci, conformément à l'art.

³⁴ Cass. (2^e ch.), 17 janvier 2012, *Pas.*, 2012, p. 122, concl. Av. gén. P. Duinslaeger.

³⁵ N. COLETTE-BASECQZ et E. DELHAISE, *op. cit.*, p. 19.

³⁶ Bruxelles, 9 juin 1961, *J.T.*, 1962, p. 210.

³⁷ Cass. (3^e ch.), 20 mai 2019, *J.T.T.*, 2019, p. 341, concl. Av. gén. J.-M. Genicot.

³⁸ T. HENRION, « De l'abus de la prostitution », *Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales*, liv. 134, Liège, Kluwer, 2023, p. 610.

³⁹ T. HENRION, *ibidem*, p. 610.

⁴⁰ Exposé des motifs précité, *Doc.*, Ch., 2020-2021, n°2141/001, p. 68.

⁴¹ Corr. Hainaut, div. Mons (6^e ch.), 19 avril 2023, inéd., R.G. n°792/2023.

⁴² Corr. Hainaut, div. Mons (6^e ch.), 19 avril 2023, inéd., R.G. n°792/2023 ; N. COLETTE-BASECQZ et E. DELHAISE, *op. cit.*, p. 19 ; C. CANDITO *et al.*, *op. cit.*, p. 130.

417/6, § 3, 3°, du Code pénal, et que le client qui a recours à la prostitution d'un mineur est quant à lui pénalisé⁴³.

§ 2. Travail du sexe

Au travers de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail⁴⁴, le législateur choisit d'introduire une nouvelle définition, à savoir celle de travail du sexe. Le travail du sexe se définit comme « l'accomplissement d'actes de *prostitution* en exécution d'un contrat de travail de travailleur du sexe »⁴⁵ (L. du 3 mai 2024, art. 2, 1°), c'est-à-dire un « contrat par lequel le travailleur du sexe s'engage à fournir du travail du sexe contre rémunération sous l'autorité d'un employeur » (L. du 3 mai 2024, art. 2, 4°). Quant au travailleur du sexe, celui-ci se voit défini comme « la personne qui s'engage contre rémunération à fournir du travail du sexe en exécution d'un contrat de travail de travailleur du sexe » (L. du 3 mai 2024, art. 2, 3°). La notion nouvelle de travail du sexe peut s'entendre comme le fait, pour une personne – le travailleur du sexe – d'accomplir des actes de *prostitution* contre rémunération dans le cadre d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur.

En dehors de cette loi, le terme de travailleur du sexe réapparaît à plusieurs occasions dans les différents textes législatifs, tel qu'à l'art. 433^{quater}/2, § 2, al. 2, 3^e tiret, du Code pénal – relatif à de la publicité par un fournisseur tiers pour la prostitution d'autrui ; dans l'arrêté royal fixant les conditions pour conclure une convention entre l'INAMI et un centre médico-social⁴⁶ – qui considère la *prostitution* comme un secteur et le *travailleur du sexe* comme celui qui y opère ; ou encore dans l'arrêté royal concernant la commission paritaire HORECA⁴⁷ – de laquelle les travailleurs du sexe sous contrat de travail font partie. Les informations disponibles auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale⁴⁸ ainsi qu'auprès du SPF Justice⁴⁹ alternent également entre travail du sexe et prostitution, travailleur du sexe et prostitué.

Même s'il nous paraît évident que ces définitions font référence à la même chose, à savoir le fait de fournir des prestations sexuelles contre rémunération, la complexité d'un point de vue purement juridique réside dans l'enchevêtrement de celles-ci, passant des concepts de prostitution à travail du sexe, sans distinction claire. Rappelons à ce propos que « le choix des mots a évidemment une incidence idéologique capitale »⁵⁰.

⁴³ N. BLAISE, *op. cit.*, p. 288.

⁴⁴ Loi du 3 mai 2024 précitée, *M.B.*, 6 juin 2024.

⁴⁵ C'est nous qui soulignons.

⁴⁶ Arrêté royal du 9 février 2022 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention avec un centre médico-social pour les travailleurs du sexe, *M.B.*, 18 mars 2022.

⁴⁷ Arrêté royal du 12 août 2024 modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 1974 instituant la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, *M.B.*, 30 septembre 2024 ; Arrêté royal du 4 octobre 1974 instituant la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, *M.B.*, 30 avril 1975.

⁴⁸ SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, « Inopposabilité de la nullité du contrat de travail des personnes qui se prostituent – vers une meilleure protection du travailleur du sexe », *Rapport annuel 2022*, disponible sur <https://emploi.belgique.be/fr/blog/inopposabilite-de-la-nullite-du-contrat-de-travail-des-personnes-qui-se-prostituent-vers-une>, 18 juin 2023.

⁴⁹ SPF Justice, « Travail du sexe », disponible sur <https://justice.belgium.be/fr/themes/securite-et-criminalite/travail-du-sexe#tab--1>, *s.d.*, consulté le 14 octobre 2025.

⁵⁰ C. CANDITO *et al.*, *op. cit.*, p. 132.

§ 3. Proxénétisme

Tel que défini par l’art. 433^{quater}/1 du Code pénal, le proxénétisme est le fait, à l’encontre d’un majeur :

- « - [d’] organiser la prostitution d’autrui dans le but d’en retirer un avantage, *sauf dans les cas prévus par la loi*⁵¹ ;
- [de] promouvoir, inciter, favoriser ou faciliter la prostitution dans le but de retirer, directement ou indirectement, un avantage anormal économique ou tout autre avantage anormal ;
- [de] prendre des mesures pour empêcher ou rendre plus difficile l’abandon de la prostitution »⁵².

Le proxénétisme est un délit, puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, et d’une amende de 500 € à 25 000 €. La tentative de commettre cette infraction est également réprimée.

En comparaison avec le précédent art. 380 du Code pénal relatif au proxénétisme – en vigueur jusqu’au 31 mai 2022, le législateur introduit d’une part de nouvelles notions et d’autre part en regroupe d’autres, modifiant dès lors l’interprétation juridique de celles-ci. Le proxénétisme ne concerne par ailleurs que des faits à l’encontre des majeurs. Nous étudierons *infra* en quoi cette nouvelle définition du proxénétisme vient limiter ou, au contraire, rendre possible l’organisation de la prostitution.

⁵¹ C’est nous qui soulignons.

⁵² C. pén., art. 433^{quater}/1, al. 1^{er}, inséré par la loi du 21 mars 2022, *M.B.*, 30 mars 2022.

PARTIE II – LA PROSTITUTION ET LE DROIT INTERNATIONAL

Le droit international se veut riche en termes de prostitution, considérant qu'il s'agit d'une problématique qui touche à la fois tous les pays, mais également les pays entre eux. À cet égard, de nombreux traités et conventions internationaux ont vu le jour au fil du temps, entendant régir au mieux les questions liées à la prostitution, et en large partie à la traite des êtres humains. Nous nous concentrerons ici sur la Convention de New York de 1949, concernant la répression de la traite des êtres humains et de la prostitution d'autrui, très régulièrement invoquée en droit belge et ayant un large impact sur le territoire, afin de savoir dans quelle mesure celle-ci permet l'organisation de la prostitution (chapitre 1^{er}). Nous examinerons ensuite de quelle manière les traités et conventions peuvent être utilisés et interprétés, au regard de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 (chapitre 2).

CHAPITRE I. Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949

La Convention de New York, approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies le 2 décembre 1949 et signée le 21 mars 1950, fut ratifiée par la Belgique le 6 mai 1965. La Convention entend réprimer toutes formes de traite des êtres humains et d'organisation de la prostitution d'autrui, entendu que « la prostitution et les maux dont s'accompagne la traite des êtres humains en vue de la prostitution sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté »⁵³. Comme nous l'avons vu précédemment, la Belgique bénéficiait déjà à ce moment en large partie de l'arsenal législatif nécessaire à sa ratification. Plusieurs changements s'opérèrent au fil du temps, avec les diverses adaptations du Code pénal, la plus significative en matière de prostitution étant la réforme du Code pénal du 21 mars 2022 en ce qui concerne le droit pénal sexuel.

Quel est dès lors le contenu de la Convention, et comment celle-ci entend-elle s'appliquer en Belgique, en matière d'organisation de la prostitution ? Le contexte belge se veut-il conforme aux exigences de la Convention ? Rappelons que c'est bien la prostitution d'autrui qui est visée par la Convention, et en nul cas la prostitution en elle-même. Une personne seule peut se livrer à la prostitution, dans un espace donné – tel qu'un local dédié, un appartement ou un immeuble – sans entrer dans le champ d'application de la Convention.

Section 1 – Applicabilité de la Convention en Belgique

Comme nous l'avons vu *supra*, lors de la ratification de la Convention de New York par la Belgique en 1965, le législateur fait état que « les dispositions contenues dans les articles 1 à 13 sont entièrement couvertes par notre législation » et que « les articles 14 à 21 prévoient des mesures à prendre sur le plan administratif. Certaines de ces mesures sont déjà en vigueur et elles seront, s'il y a lieu, complétées après approbation de la Convention »⁵⁴. Au moment de sa ratification et jusqu'à récemment, la Convention était retranscrite en droit interne aux art. 380 et s., du Code pénal.

⁵³ Convention de New York précitée, exposé des motifs, *M.B.*, 13 août 1965.

⁵⁴ Exposé des motifs précité, *Doc.*, Ch., 1963-1964, n°739/1, p. 2.

La jurisprudence rappelle par ailleurs à plusieurs reprises les engagements de la Belgique concernant la Convention de New York et l'applicabilité de ses articles, telle que la décision du Conseil d'État du 3 mai 2016 concernant l'art. 17⁵⁵ ; la Cour du Travail De Liège du 6 décembre 2002 concernant les objectifs généraux visés par la Convention⁵⁶ ; le Conseil d'État du 4 juillet 1989 concernant l'art. 6⁵⁷. Plus récemment, les travaux parlementaires concernant la réforme du Code pénal sexuel du 22 mars 2022 font état de la conformité – ou non – du droit interne avec la Convention de New York, sous-entendu *de facto* que cette dernière est d'application en Belgique⁵⁸.

Pour autant, si une norme internationale est applicable, il n'est pas dit que celle-ci soit appliquée. Nous l'avons vu, les maisons de prostitution ne sont pas une nouveauté en Belgique, bien que l'ancien art. 380 du Code pénal interdisait strictement celles-ci. Si la Nouvelle loi communale permet aux communes, en vertu de son art. 121, de prendre des mesures et règlements concernant la prostitution et les nuisances associées, celle-ci ne vient en aucun cas offrir une forme de licéité aux maisons de prostitution – mais souligne bien les incohérences législatives belges en matière de prostitution. Si la Convention de New York peinait à trouver une place cohérente par le passé dans son application en Belgique, marquée par une inadéquation entre notre législation interne et le droit international⁵⁹, qu'en est-il de nos jours, suite aux différentes réformes et nouvelles législations ?

Section 2 – De l'organisation de la prostitution

Comme nous avons pu le voir précédemment, la Convention de New York de 1949 contraint les États signataires à réprimer *toute forme* d'organisation de la prostitution d'autrui, même de son consentement⁶⁰, règle en vigueur en Belgique jusque récemment avant la réforme du Code pénal sexuel du 22 mars 2022 et la loi du 3 mai 2024 relative aux contrats de travail pour les travailleurs du sexe.

En effet, la réforme du Code pénal introduit une exception à l'organisation de la prostitution, celle-ci étant réprimée « sauf dans les cas prévus par la loi » (C. pén., art. 433*quater*/1, al. 1^{er}, 1^{er} tiret). Ces quelques mots laissent l'ouverture à la mise en place de contrats de travail pour les travailleurs du sexe et la possibilité d'un cadre juridique, « les objectifs poursuivis par le législateur [étant de] protéger un secteur à risque, mais également [de] pouvoir le soumettre au reste du droit belge »⁶¹. Une forme d'embauche en vue de la prostitution est désormais possible.

À première vue, un cadre permettant l'organisation de la prostitution, fût-ce dans des cas spécifiques, ne correspond pas à la *ratio legis* de la Convention, et contreviendrait aux engagements internationaux pris par la Belgique. C'est notamment ce que souligne l'avis du Conseil d'État du 13 février 2024⁶². La jurisprudence quant à elle ne répond pas encore à cette question, eu égard à la primeur de cette loi. Malgré cela, la doctrine disponible à ce jour vient

⁵⁵ C.E. (15^e ch. réf.), 3 mai 2016, n°234.644, Christian et crts.

⁵⁶ C. trav. Liège (réf.), 6 décembre 2002, *Chr. D.S.*, 2003, p. 177.

⁵⁷ C.E. (6^e ch.), 4 juillet 1989, *Rev. Dr. Pén. crim.*, 1990, p. 79.

⁵⁸ Projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, *Doc.*, Ch., 2021-2022, n°2141/006, p.47, 109, 110, 167 à 168 et 186.

⁵⁹ M. DEVROEY, *Pour une gestion réaliste de la prostitution en Belgique*, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 25, cité par C. CANDITO *et al.*, *op. cit.*, p. 130.

⁶⁰ N. BLAISE, *op. cit.*, p.264 et 265.

⁶¹ N. BLAISE, *op. cit.*, p.285.

⁶² Avis du Conseil d'État du 13 février 2024 relatif à l'avant-projet de loi portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°75.261/1, p. 56.

poser cette même question et pointer du doigt l'incohérence légale en la matière⁶³. Notons que la Cour constitutionnelle a été saisie d'un recours en annulation de la loi du 3 mai 2024 relative aux contrats de travail pour les travailleurs du sexe⁶⁴, dont l'argumentation porte en sa non-conformité avec les exigences de la Convention de New York⁶⁵.

Section 3 – Maison de prostitution

§ 1. De la tenue d'une maison de prostitution

Lors de la réforme du Code pénal du 21 mars 2022, le législateur a choisi de supprimer l'incrimination de la tenue d'une maison de prostitution prévue à l'art. 380, § 1^{er}, 2^o, du Code pénal, transcrivant en droit interne l'art. 2, 1^o, de la Convention de New York, poursuivant la personne qui « tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution ». Dans un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation statuera que l'art. 380, § 1^{er}, 2^o, du Code pénal vise les personnes qui « tirent un avantage direct ou indirect de la tenue d'une maison de prostitution, quel que soit le cadre juridique dans lequel la gestion de cette exploitation est organisée »⁶⁶. La Cour retient ici en sus de l'élément matériel – la tenue d'une maison de prostitution – un élément moral, à savoir la recherche d'un avantage direct ou indirect. L'incrimination de la tenue d'une maison de débauche est bien souvent associée à celle de l'organisation de la prostitution d'autrui prévu à l'ancien art. 380, § 1^{er}, 1^o du Code pénal.

En tout état de cause, si la tenue d'une maison de prostitution au sens de la Convention se considère sous l'angle de la recherche d'un avantage et est *de facto* liée à l'organisation de la prostitution d'autrui, il est alors possible de considérer que cette incrimination tel que prévu à l'art. 2, 1^o, de la Convention de New York, se trouve désormais transposée en droit belge à l'art. 433^{quater}/1, al. 1^{er}, 1^{er} tiret, du Code pénal.

Il est à noter que l'incrimination de la tenue d'une maison de prostitution ne concerne pas une personne qui tient une maison dans laquelle elle seule se livre à la prostitution⁶⁷. C'est également l'esprit de la réforme du Code pénal, l'art. 433^{quater}/1, al. 1^{er}, 1^{er} tiret, ne poursuivant que l'organisation de la prostitution d'autrui. Il est permis de se poser la question d'une société coopérative exploitant une maison de prostitution, où chacun des coopérateurs associés exerce une activité de prostitution à titre indépendant. Comme le souligne Q. Deleuze, la théorie d'une société coopérative occupant des travailleurs du sexe reste expérimentale, à tout le moins sous l'ancien régime de droit pénal, cette situation n'ayant jamais été soulevée en droit⁶⁸. Pourrait-on considérer qu'il s'agit, à tout le moins en partie, de l'organisation de la prostitution d'autrui avec le bénéfice d'un avantage direct ou indirect, et qu'un tel établissement contrevient à la Convention de New York ? Nous nous rappellerons à cet égard que la Convention avait pour objectif la protection des individus et de la société en général,

⁶³ N. BLAISE, *op. cit.*, p.264.

⁶⁴ C.C., recours en annulation n°8385 de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *M.B.*, 2 janvier 2025, disponible sur <https://fr.const-court.be/judgments/pending-cases>.

⁶⁵ Bien qu'il s'agisse toujours d'une affaire pendante, dont le contenu précis n'est pas disponible, les requérants ont pu lors d'une soirée d'information le 6 novembre 2025 développer l'objet du recours en annulation ainsi que ses arguments. On retrouve également à plusieurs reprises dans la presse écrite ce même argument de l'incohérence de la loi du 3 mai 2024 avec la Convention de New York de 1949 – Voy. aussi N. GUILMIN, « Prostitution : une poignée de travailleurs du sexe sous contrat de travail. Un flop pour la nouvelle loi ? », *RTBF*, 10 septembre 2025.

⁶⁶ Traduction libre de Cass. (2^e ch.), 25 novembre 2015, *Pas.*, 2015, p. 2676. – Voy. aussi : F. DERUYCK et A. DE NAUW, *Inleiding tot het bijzonder strafrecht*, Mechelen, Kluwer, 2020, p. 223.

⁶⁷ F. DERUYCK et A. DE NAUW, *ibidem*, p. 223.

⁶⁸ Q. DELEUZE, *Le statut social des travailleurs prostitués*, Waterloo, Kluwer, 2017, p. 73.

considérant la prostitution comme un mal sociétal. Pour autant, une société coopérative en vue de la prostitution n'a pas pour objectif d'organiser la prostitution d'autrui dans le but d'en retirer un avantage, mais bien de collectiviser les moyens pour réduire les coûts associés à l'activité. Dans ce contexte, une maison de prostitution en gestion collective semble correspondre à nos yeux à la *ratio legis* de l'époque⁶⁹.

§ 2. Location de locaux en vue de la prostitution

Est poursuivi également, en vertu de l'art. 2, 2°, de la Convention de New York, le fait de donner ou prendre sciemment en location un immeuble ou partie d'immeuble en vue de la prostitution d'autrui. Une maison de prostitution louant des locaux à des travailleurs du sexe indépendants est désormais considérée en droit belge sous l'angle de la facilitation de la prostitution, qui n'est poursuivie que s'il y a recherche d'un *avantage anormal*, qu'il soit économique ou d'autre nature – tel qu'un loyer abusif. C'est uniquement en présence de cet élément moral que l'incrimination peut avoir lieu, et être considérée comme étant de l'exploitation d'autrui, malgré sa confusion avec l'infraction de traite des êtres humains – voir *infra*. On retrouve ici de manière assez limpide l'ancienne notion de « proxénétisme immobilier », infraction qui ne s'entendait que dans le cadre d'un *profit anormal*, la simple mise à disposition ou en location d'un immeuble ou partie d'immeuble en vue de la prostitution n'étant pas interdite. Pour autant, la Convention de New York ne considère pas cet élément moral, mais bien uniquement l'élément matériel de la location en vue de la prostitution.

Cet élément moral fut introduit par la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains⁷⁰, la précédente disposition pénale concernant la location s'entendant uniquement sous l'angle de l'exploitation de la prostitution d'autrui. Le législateur estima, sur base de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 1974⁷¹, « qu'un gain "normal" ne peut pas être considéré comme une forme d'exploitation au sens de l'article 2 de la Convention »⁷². La Cour a en effet relevé que deux coprévenus peuvent être poursuivis pour le chef d'inculpation d'exploitation de la prostitution dans la mesure où ceux-ci mettaient en location des chambres en vue de la prostitution à des loyers excessifs.

C'est cette interprétation qui est toujours faite aujourd'hui de l'art. 2, 2°, de la Convention. Dans l'arrêt du Conseil d'État du 22 février 2024⁷³ pour des faits intervenus le 6 juillet 2021, la propriétaire d'un immeuble qui souhaite mettre en location des locaux à des fins de prostitution introduit une action en justice contre la commune de Seraing, celle-ci ayant refusé l'implantation et l'exploitation d'un établissement de prostitution, sur base du règlement général de police. La commune de Seraing s'appuie sur le Code pénal et l'interdiction d'un profit anormal suite à la mise à disposition/location d'un local en vue de la prostitution pour justifier l'utilisation de l'art. 121 de la Nouvelle loi communale, considérant qu'un loyer de 360 €/semaine est supérieur à l'usage habituel de 200 à 250 €/semaine, et peut constituer – en plus d'autres éléments d'ordre pénaux – un trouble à la tranquillité publique. La Cour considérera cet argument comme suffisamment circonstancié. C'est ici bien l'argument des loyers excessifs qui est invoqué, et non la mise en location en elle-même. Il est également rappelé qu'en vertu du règlement communal de police de Seraing, le bourgmestre est chargé

⁶⁹ Convention de New York précitée, exposé des motifs, *M.B.*, 13 août 1965.

⁷⁰ Loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains, *M.B.*, 25 avril 1995.

⁷¹ Cass. (2^e ch.), 16 décembre 1974, *Pas.*, 1974, p. 418.

⁷² Proposition de loi de répression de la traite des êtres humains, *Doc.*, Ch., 1993-1994, n°1381/6, p. 16.

⁷³ C.E. (15^e ch.), 22 février 2024, n°258.897, J&R IMMO INVEST.

d'autoriser l'implantation et l'exploitation d'établissements favorisant la prostitution⁷⁴, laissant comprendre – à tout le moins du point de vue du droit administratif – que la mise en location de locaux en vue de la prostitution est licite.

Section 4 – Conclusion

L'interprétation faite par la Belgique des art. 1^{er} et 2 de la Convention de New York se veut moins restrictive que le texte *stricto sensu*.

Si la Convention se veut interdire formellement toute forme d'organisation de la prostitution, que ce soit par l'embauche de personnes prostituées ou par la tenue d'une maison de débauche, la Belgique interprète celle-ci sous le regard de la recherche d'un avantage direct ou indirect. Pour autant, il semble naïf de penser qu'une personne organiserait la prostitution d'autrui ou tiendrait une maison de débauche par pure philanthropie. La société coopérative pourrait à nos yeux être la forme juridique permettant de résoudre la question de la recherche d'un avantage. Reste que la Belgique a choisi d'introduire par la loi du 3 mai 2024 la possibilité pour un employeur d'embaucher des travailleurs du sexe sous contrat de travail, ce qui ne nous semble pas répondre aux obligations pour les parties à la Convention de New York. La décision de la Cour constitutionnelle, prévue entre décembre 2025 et le printemps 2026, ne manquera pas d'apporter des éléments de réponse en la matière.

Concernant la mise à disposition ou la location de locaux en vue de la prostitution, celle-ci ne constitue une infraction que dans le cas de la recherche d'un avantage anormal, qui s'entendait auparavant par la notion de profit anormal. Même s'il est permis de s'interroger sur cette interprétation de la Cour de cassation de la Convention, entérinée dans la législation par la loi du 13 avril 1995, l'ancienneté de cette mesure et le fait qu'elle n'ait pas été invoquée en droit laissent à penser que la Belgique ne contrevient pas aux engagements pris dans le cadre de la Convention de New York.

CHAPITRE II. De l'interprétation des traités

La législation belge vient poser des questions en matière de respect du droit international, et plus particulièrement l'art. 433^{quater}/1 du Code pénal, associé à la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière de travail du sexe sous contrat de travail. L'embauche de travailleurs du sexe et la tenue d'une maison de prostitution ne semblent pas faire de doute dans la Convention de New York quant à leur interdiction. Pour autant, le droit international laisse également une part de liberté à l'interprétation et ce, en particulier au travers de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 (section 1^{ère}). Reste à savoir comment celle-ci peut s'appliquer à la transposition de la Convention de New York en droit belge (section 2).

Section 1 – Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités

En matière d'interprétation des traités et des conventions internationales, la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités – ci-après « CVDT » – reste l'instrument

⁷⁴ Règlement général de police de la Ville de Seraing du 10 novembre 2014, art. 204.

international majeur. Ratifiée par la Belgique par la loi du 10 juin 1992⁷⁵, la Convention vise à codifier les principes issus de la coutume et de la jurisprudence internationale⁷⁶.

Conformément à son art. 1^{er}, la CVDT s'applique « aux traités entre États, et exclut donc ceux conclus par les organisations internationales »⁷⁷. « Les quatre premières parties de la Convention codifient le droit coutumier existant »⁷⁸, à savoir les règles relatives à la conclusion et l'entrée en vigueur des traités ; le respect, l'application et l'interprétation des traités ; et les possibles amendements et modifications des traités. La CVDT introduisit de nouvelles règles – en plus du droit coutumier – concernant la nullité, l'extinction et la suspension de l'application des traités, ainsi que des dispositions diverses en matière de signature, de ratification, ou encore l'entrée en vigueur des traités. En l'espèce, nous nous intéresserons plus spécifiquement aux articles 31 et 32 relatifs à l'interprétation des traités, ainsi qu'à l'art. 42 concernant la dénonciation des traités.

Préalablement, en vertu de son art. 4, « [La Convention] s'applique uniquement aux traités conclus par des États après son entrée en vigueur à l'égard de ces États », cependant « sans préjudice de l'application de toutes règles [...] auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention ». La Convention de New York ayant été ratifiée par la Belgique le 6 mai 1965, soit bien avant la ratification de la CVDT en 1992, il convient de s'interroger si les règles relatives à l'interprétation des traités, consacrées aux art. 31 à 33, entrent dans le domaine du droit international coutumier, hors de la CVDT.

K. Zemanek apporte un éclaircissement à cette question : « en l'affaire relative à la *Sentence arbitrale du 31 juillet 1989*, la Cour internationale de Justice déclare que “[...] les articles 31 et 32 de la convention de Vienne sur le droit des traités qui, a bien des égards, peuvent être considérés sur ce point comme une codification du droit international coutumier existant” ». Plus récemment – le 19 mai 2025, la Cour internationale de justice a affirmé que, même lors d'un différend entre deux États qui n'auraient *pas* ratifié la CVDT, les articles 31 à 33 s'appliquent, ces derniers reflétant des règles de droit international coutumier⁷⁹. Cette pratique de jurisprudence, permettant d'appliquer des règles de la CVDT pour des conventions ou traités signés avant son entrée en vigueur ou lorsque les États concernés ne l'ont pas ratifiée, considérant qu'une partie de ces règles reflètent le droit international coutumier, se retrouve dans plusieurs arrêts de la C.I.J. impliquant la Belgique comme l'une des parties⁸⁰, certains visant spécifiquement les art. 31 à 33 de la CVDT⁸¹.

⁷⁵ Convention sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai, approuvée par la loi du 10 juin 1992, *M.B.*, 25 décembre 1993.

⁷⁶ K. ZEMANEK, « La Convention de Vienne sur le droit des traités », *United Nations Audiovisual Library of International Law*, p. 1.

⁷⁷ ZEMANEK, *ibidem*, p. 1. Il est à noter que d'autres conventions internationales traitent des règles en matière de traités entre États et organisations internationales ou entre organisation internationales., tel que la Convention de Vienne du 21 mars 1986.

⁷⁸ ZEMANEK, *ibidem*, p. 1.

⁷⁹ C.I.J., arrêt *Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles (Gabon c. Guinée Équatoriale)*, 19 mai 2025, § 34.

⁸⁰ C.I.J., arrêt *Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal)*, 20 juillet 2012, *C.I.J. Recueil 2012*, p. 422, § 100 et 113.

⁸¹ C.I.J., arrêt *Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique)*, exceptions préliminaires, 15 décembre 2004, *C.I.J. Recueil 2004*, p. 279, § 100.

Section 2 – Interprétation de la Convention de New York de 1949 en Belgique

Nous l'avons vu, la Belgique a d'ores et déjà une interprétation propre de la Convention de New York en ce qui concerne l'organisation de la prostitution et la tenue d'une maison de prostitution, qui n'est poursuivie que lorsqu'il y a recherche d'un avantage, et en ce qui concerne la mise en location – ou à disposition – de locaux en vue de la prostitution, poursuivie uniquement s'il y a présence d'un avantage anormal. Outre ces points qui peuvent poser question au regard de la Convention, reste la possibilité désormais d'embauche et de contrats de travail pour les travailleurs du sexe, qui paraît à nos yeux contraire à la Convention de New York.

En vertu de l'art. 31, § 1^{er}, de la CVDT, « un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité » ainsi que « dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ». Conformément à l'art. 32 de la CVDT « l'interprétation doit être fondée avant tout sur le texte du traité lui-même. Il peut être fait appel à titre complémentaire à des moyens d'interprétation tels que les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu ». Il n'est pas à démontrer la bonne foi de la Belgique en matière de lutte contre la prostitution d'autrui et la traite des êtres humains, ces dernières étant clairement établies dans le Code pénal. La Convention de New York poursuit ce même objectif, les parties justifiant vouloir protéger « le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté »⁸². Quant au contexte, l'exposé des motifs de la Convention justifie de la volonté d'unifier et de faire évoluer les actes législatifs existants au préalable⁸³, ceux-ci datant du début du 20^e siècle et considérant la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de la prostitution presque uniquement sous l'angle de la traite des blanches. Il est à noter que l'approbation de la Convention par l'Assemblée générale des Nations unies le 2 décembre 1949 intervient très peu de temps après la création de cette même Assemblée en 1945, dans un contexte d'après-guerre.

À la lumière de ces éléments, il nous semble permis d'interroger le fait que le *contexte* et les *circonstances* dans lesquels la Convention a été approuvée sont bien loin des réalités de notre époque contemporaine. L'exposé des motifs de la Convention lui-même souligne le caractère évolutif de cette matière. Bien que la Belgique n'ait ratifié la Convention qu'en 1965, la réalité et le cadre législatif de l'époque correspondants à celle-ci – voir *supra*, reste que 60 années se sont écoulées, marquées par de profonds changements – migratoire, social, économique, etc. – de notre société. Reste que l'interprétation doit se fonder avant tout sur le texte lui-même.

Section 3 – Dénonciation d'un traité

Outre l'interprétation qui peut être faite d'un traité, et en l'espèce, permettre une lecture de la Convention de New York plus appropriée au contexte actuel, la CVDT établit, en vertu de l'art. 42, les règles de dénonciation d'un traité, qui peuvent être faites conformément aux dispositions de celui-ci si elles existent. Il apparaît qu'en l'espèce, l'art. 25 de la Convention encadre sa dénonciation par une des parties, qui peut avoir lieu « à l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de [son] entrée en vigueur [...] par notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet pour la Partie intéressée [après] un an ».

Le délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention de New York étant largement dépassé, il est particulièrement étonnant que le législateur belge n'ait pas décidé purement et

⁸² Convention de New York précitée, exposé des motifs, *M.B.*, 13 août 1965.

⁸³ Convention de New York précitée, exposé des motifs, *M.B.*, 13 août 1965.

« simplement » de dénoncer la Convention de New York et de se retirer de ses obligations vis-à-vis de la Convention avant de permettre une forme d'organisation de la prostitution. Fait d'autant plus étonnant considérant que l'applicabilité de la Convention de New York fut soulevée à de maintes reprises lors des travaux parlementaires de la réforme du Code pénal du 21 mars 2022. Nous nous permettrons l'hypothèse que ce sont justement ces vifs débats concernant la Convention qui ont poussé le législateur à écarter sa potentielle dénonciation.

Section 4 – Conclusion

Si la Convention de New York est soumise à une forme d'interprétation et d'ajustement dans le droit interne concernant l'organisation de la prostitution, qui pourrait laisser à penser à une non-conformité de la loi, la CVDT vient permettre de nouvelles formes d'interprétations, au regard du contexte et des circonstances de la signature de la Convention parallèlement au contexte actuel. Il ne semble dès lors pas déraisonnable d'estimer que la Convention puisse bénéficier d'une interprétation actualisée.

Néanmoins, si une interprétation alternative est possible, il n'est pas dit que des cours et tribunaux statueront en ce sens, offrant toute sa légitimité à l'organisation de la prostitution en Belgique. Eu égard au fait que l'intention du législateur et la *ratio legis* de la loi du 3 mai 2024 portent à confusion avec les obligations de la Belgique vis-à-vis de la Convention de New York, il nous semble que sa dénonciation aurait pu être la voie la plus adéquate pour permettre, sans ambiguïté, l'organisation de la prostitution avec recherche d'un avantage, dans « les cas prévus par la loi ».

PARTIE III – LA PROSTITUTION DANS LE DROIT INTERNE

Marquée par son histoire et ses définitions parfois très larges, la prostitution s’inscrit à plusieurs égards dans le droit interne, qu’il s’agisse du droit pénal, social, économique, ou encore fiscal. Cette pluralité et richesse du droit en matière de prostitution s’explique par la complexité de celle-ci, touchant bien évidemment le droit pénal, mais aussi les règles régissant le droit du travail, la question des taxes et impôts, la gestion administrative des communes, ou encore le droit d’entreprendre.

En lien avec les changements législatifs récents, notre étude se concentrera sur l’application du droit pénal en matière de prostitution (chapitre 1^{er}), ainsi que sur les nouvelles règles de droit social, et plus particulièrement la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail (chapitre 2). Ces deux aspects du droit permettant d’avoir une vision plus claire – ou non – de ce qui est désormais permis en termes d’organisation de la prostitution en Belgique.

CHAPITRE I. En regard du droit pénal

Le droit pénal est la principale source juridique en matière de prostitution, et qui tend à définir celle-ci, ou tout le moins les lignes directrices entourant celle-ci. La réforme du Code pénal par la loi du 21 mars 2022⁸⁴ – mise en application au 1^{er} juin 2022 – est venue apporter des changements majeurs concernant la politique de gestion de la prostitution en Belgique, à travers l’insertion d’un nouveau chapitre IIIbis/1 « de l’abus de la prostitution ». La position du législateur belge se veut changeante en matière de prostitution, s’adaptant aux évolutions de la société⁸⁵. Reste à savoir si ces dites évolutions intègrent la possibilité d’organiser la prostitution d’autrui.

Eu égard aux changements législatifs récents en la matière, le nouveau cadre de la prostitution au sens pénal ne bénéficie à ce jour d’aucune jurisprudence permettant d’évaluer celui-ci dans le réel. Notre étude en ce qui concerne le droit pénal n’aura donc qu’une approche théorique, se basant en large partie sur les travaux parlementaires en la matière.

Section 1 – Proxénétisme

Le proxénétisme, bien qu’il puisse paraître clair pour tout un chacun, dispose désormais d’un nouveau cadre et de nouvelles lignes, se distanciant des anciennes dispositions prévues aux art. 380 et s. du Code pénal. Comme évoqué *supra*, le proxénétisme traite des infractions pénales en ce qui concerne l’organisation et la facilitation de la prostitution d’autrui. Reste à savoir si ces dispositions interdisent de manière stricte et totale l’organisation de la prostitution, ou si certaines voies restent ouvertes.

§ 1. Organiser la prostitution d’autrui

L’art. 433*quater*/1, al. 1^{er}, 1^{er} tiret, du Code pénal incrimine quiconque aura « organis[é] la prostitution d’autrui dans le but d’en retirer un avantage, *sauf dans les cas prévus par la loi* »⁸⁶.

⁸⁴ Loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, *M.B.*, 30 mars 2022.

⁸⁵ Projet de loi modifiant le Code pénal précité, *Doc.*, Ch., 2021-2022, n°2141/006, p. 4.

⁸⁶ C’est nous qui soulignons.

Tel que le rappelle le Collège des procureurs généraux⁸⁷, il semblerait que le législateur entend par organisation le fait de « soumettre contre rémunération à un contrôle hiérarchique, soumettre une façon déterminée de fonctionner, coordonner contre rémunération, que ce soit le travail, l'horaire ou le temps de travail. On ne vise pas les clients ou les tiers tels que comptable, chauffeur ou propriétaire, sauf s'ils sont coauteurs ou complices de proxénétisme ». Pour le législateur, « le simple fait de tenir une maison de débauche ou de prostitution où seules des personnes majeures travaillent et où il n'y a pas la moindre exploitation (sexuelle ou financière) cesse d'être punissable »⁸⁸. C'est en effet le contenu de l'ancien art. 380, § 1^{er}, 2^o, du Code pénal, supprimé de la législation actuelle, permettant la tenue d'une maison de débauche ou de prostitution.

Pour autant, le second élément constitutif de l'infraction est la recherche d'un avantage⁸⁹. Et c'est ici que la législation bute sur l'inconnu, la notion d'avantage n'ayant pas été définie *stricto sensu* par le législateur. On peut difficilement s'imaginer qu'une personne tient une maison de prostitution et organise la prostitution d'autrui à des fins vertueuses, sans la recherche d'un avantage quel qu'il soit, à commencer par un avantage financier. Pour le Collège des procureurs généraux, « les tenanciers de maisons de prostitution ne seront plus punissables conformément au 1^o de ce nouvel article, sauf si on apporte la preuve qu'ils organisent la prostitution d'autrui dans le but d'en retirer un avantage, sauf dans les cas prévus par la loi »⁹⁰. La question sera donc de savoir, pour les cours et tribunaux, ce qui peut être considéré comme un *avantage*, considérant que la même loi introduit en matière de prostitution la notion de l'*avantage anormal* économique.

Enfin, l'un des points d'attention majeur reste la locution « sauf les cas prévus par la loi ». Si l'on considère que l'organisation de la prostitution avec la recherche d'un avantage est pénalement répréhensible, le législateur a souhaité laisser un cadre d'exception permettant cette organisation. Ce cadre introduit, comme nous l'avons vu, par la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, sera étudié plus en détail *infra*. En lien avec le droit pénal, ce régime d'exception de l'organisation de la prostitution par un employeur, ayant une finalité économique, laisse donc à penser que ledit *avantage* de la loi peut être entendu comme un simple avantage financier, qui n'est possible que dans le cadre spécifique de la loi du 3 mai 2024, si tant est qu'on réponde à la définition d'*organisation* visée par le législateur.

§ 2. Avantage anormal économique ou d'autre nature

L'art. 433^{quater}/1, al. 1^{er}, 2^e tiret, du Code pénal introduit l'infraction de « promouvoir, inciter, favoriser ou faciliter la prostitution dans le but de retirer, directement ou indirectement, un avantage *anormal* économique ou tout autre avantage *anormal* ».

Précédemment, cette notion se considérait spécifiquement sous l'angle d'un « profit anormal » dans le cadre d'une vente, location ou mise à disposition d'un espace en vue de la

⁸⁷ Circulaire n° COL 05/2022 du Collège des procureurs généraux près les cours d'appel du 9 juin 2022 relative à la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel publiée au moniteur belge le 30 mars 2022 et entrant en application le 1^{er} juin 2022, p. 59, disponible sur <https://www.ommp.be/fr/circulaires>.

⁸⁸ Exposé des motifs précité, *Doc.*, Ch., 2020-2021, n°2141/001, p. 74.

⁸⁹ Il n'est par ailleurs pas nécessaire de réussir à obtenir un avantage de la prostitution d'autrui, la seule volonté suffit à entrer dans le champ d'application de la loi.

⁹⁰ Circulaire du Collège des procureurs généraux du 9 juin 2022 précitée, p. 58.

prostitution – entendu comme « proxénétisme immobilier »⁹¹, et sous celui de l’exploitation de la prostitution d’autrui en vertu de l’art. 380, § 1^{er}, 3^o et 4^o. En l’absence une fois encore d’une définition claire concernant les concepts d’avantage anormal économique ou de tout autre avantage anormal, les travaux parlementaires restent la source d’information principale, le législateur soulignant sa volonté d’élargir l’avantage anormal au-delà du proxénétisme immobilier : « la notion d’ “avantage anormal” est une notion ouverte [...] volontairement laissée à l’appréciation souveraine des juges », soulignant qu’une telle notion a déjà été utilisée par la Cour constitutionnelle et « fait aussi l’objet de jurisprudence des cours et tribunaux »⁹². On peut en effet retrouver dans la jurisprudence en matière de prostitution et de proxénétisme immobilier des appréciations libres du juge en ce qui relève de profit anormal ou non⁹³. Nous prendrons pour exemple le cas de C., poursuivant son propriétaire pour proxénétisme immobilier, ce dernier lui louant un espace de travail de 40 m² pour un montant de 1 200 € par mois sur la commune de St-Josse. Cependant, la Chambre du conseil statuera d’un non-lieu, considérant qu’un tel loyer dans ce quartier – occupé en large partie par la prostitution – pour des activités commerciales de prostitution ne constitue pas un profit anormal⁹⁴ – bien qu’en l’espèce le contrat litigieux relevât d’un bail d’habitation et non d’un bail commercial.

L’avantage anormal entend couvrir plus qu’un profit financier anormal, mais aussi d’autres avantages patrimoniaux directs et indirects, tel que « le fait de jouer sur un statut pseudo-légal (jouer sur le faux statut d’indépendant ou d’associé actif de la société exploitante), le fait d’accumuler des frais accessoires à charge de la personne prostituée (droit de bouchon, frais de draps et de serviettes, forfait pour l’eau et le nettoyage, forfait pour l’intendance, pour des soi-disant repas) ou le fait, au contraire, de faire travailler les personnes prostituées dans de mauvaises conditions (de chauffage, humidité, d’hygiène) aux fins de diminuer les charges d’exploitation »⁹⁵. À noter que ce dernier point concernant les mauvaises conditions de travail et/ou d’hygiène se retrouve dans la loi de 2024 concernant les contrats de travail pour les travailleurs du sexe, en son art. 17, al. 2, 1^{er} tiret.

Il paraît dommageable, au vu de la récente redéfinition du proxénétisme, que le législateur n’ait pu dégager une définition, si pas parfaitement claire, plus précise de l’avantage anormal. Selon [REDACTÉ], présidente de [REDACTÉ]⁹⁶ spécialisée dans la traite des êtres humains, rencontrée dans le cadre de cette recherche, la nouvelle législation ne prend pas non plus en compte la réalité de terrain, à savoir que les loyers abusifs sont souvent exigés de manière informelle, par des échanges d’argent de main à main, en dehors du contrat de location prévoyant pour sa part un loyer tout à fait acceptable et considéré comme normal.

Section 2 – Abus aggravé ou traite des êtres humains ?

Nous l’avons vu, l’ancienne notion d’exploitation de la prostitution prévue à l’art. 380, § 1^{er}, 4^o, du Code pénal se considère désormais sous l’angle d’un avantage anormal retiré de la prostitution d’autrui. Si un tel avantage existe, le fait est alors considéré comme étant du proxénétisme. Également, en vertu de l’art. 433^{quater}/4 du Code pénal, lorsque l’infraction de proxénétisme a lieu à l’encontre d’un majeur considéré comme vulnérable, et notamment en l’espèce « en raison de sa situation administrative illégale ou précaire », le fait est alors

⁹¹ Circulaire du Collège des procureurs généraux du 9 juin 2022 précitée, p. 58.

⁹² Exposé des motifs précité, *Doc.*, Ch., 2020-2021, n°2141/001, p.73.

⁹³ Bruxelles (16^e ch.), 8 avril 2022, *Dr. pén. entr.*, 2023, p. 347, note S. Malisse.

⁹⁴ Ch. cons. Bruxelles, 7 mars 2023, inéd., n°K/689/23.

⁹⁵ Exposé des motifs précité, *Doc.*, Ch., 2020-2021, n°2141/001, p.73.

⁹⁶ Le nom de cette personne a été anonymisé à des fins de diffusion.

considéré comme un abus aggravé de la prostitution. Pour autant, et en parallèle de cette infraction, le propre de la traite des êtres humains – en l’espèce, à des fins sexuelles – dont les dispositions sont prévues à l’art. 433quinquies du Code pénal est la volonté de tirer un profit anormal et donc d’exploiter la prostitution d’une personne, tout particulièrement de personnes migrantes n’étant pas en ordre administrativement. Selon l’art. 433quinquies, § 1^{er}, al. 1^{er}, 1^o, « le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne [...] à des fins d’exploitations de la prostitution » constitue une infraction de traite des êtres humains, et en vertu de l’art. 433quinquies, § 1^{er}, al. 2, même avec le *consentement* de la personne. Dès lors, quelle législation appliquer ?

Cette confusion – voire « insécurité juridique »⁹⁷ – fut notamment soulevée lors des travaux préparatoires de la réforme du Code pénal sexuel⁹⁸. Selon N. Blaise, « les nombreux débats qui ont entouré ce point de la réforme auraient pu impliquer un report de cette dernière sur cette question, aux fins de garantir une meilleure cohérence avec l’infraction de traite des êtres humains, dont il est à maints égards difficile de tracer une nette distinction »⁹⁹.

Section 3 – Conclusion : qu’est donc le proxénétisme aujourd’hui ?

La *ratio legis* de la réforme du Code pénal en matière de prostitution fut d’offrir une version plus contemporaine et réaliste de l’infraction de proxénétisme. Les infractions liées à l’exploitation des mineurs ont désormais un chapitre à part entière, différencié de la prostitution des majeurs. La notion de débauche a également été supprimée dans le nouveau chapitre ayant trait aux abus de la prostitution.

Désormais, sera possible la tenue d’une maison de prostitution, si tant est qu’il n’y ait pas la recherche d’un avantage, hormis dans les cas prévus par loi. Le législateur élargit la notion de profit anormal, devenu avantage anormal, et qui ne s’entend plus uniquement dans le cadre d’une location ou mise à disposition d’un local en vue de la prostitution, mais aussi pour tout avantage patrimonial direct ou indirect. Pourtant, malgré les nombreux travaux parlementaires et débats concernant la nouvelle place de la prostitution en Belgique, le législateur n’en a pas saisi l’occasion pour définir les notions d’avantage et d’avantage anormal, problématique pourtant déjà présente auparavant avec la notion de profit anormal laissée à la libre interprétation du juge. Vient se poser également la question de la différence entre un abus aggravé de la prostitution et l’infraction de traite des êtres humains.

Si les intentions du législateur sont parfaitement louables, et ont pour objectif *de jure* de mieux différencier les infractions et une meilleure protection pour les travailleurs du sexe, il convient de constater que des incohérences demeurent, ne répondant pas clairement à ce qui est permis ou non en termes d’organisation de la prostitution.

CHAPITRE II. En regard du droit social

Le droit social est un détour évident lorsqu’il s’agit de prostitution, sinon plus lorsqu’on parle de travail du sexe. La nouvelle législation pénale en matière de prostitution – et de

⁹⁷ Projet de loi modifiant le Code pénal précité, *Doc.*, Ch., 2021-2022, n°2141/006, p.110.

⁹⁸ Projet de loi modifiant le Code pénal précité, *Doc.*, Ch., 2021-2022, n°2141/006, p.110. – Voy. aussi Avis du Conseil d’État du 25 mai 2021 relatif à l’avant-projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, *Doc.*, Ch., 2020-2021, n°69.204/3, p. 148.

⁹⁹ N. BLAISE, *op. cit.*, p.265.

proxénétisme – est venue profondément changer le droit belge, offrant de nouvelles perspectives à des modes d'organisations de la prostitution. Par la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière de travail du sexe sous contrat de travail¹⁰⁰ s'ouvre un paradigme nouveau, laissant place et toute légitimité à l'organisation de la prostitution, dans un certain cadre. Mais ce cadre est-il pour autant viable ?

Section 1 – Loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière de travail du sexe sous contrat de travail

Comme le rappelle D. Chichoyan, et conformément à l'art. 433^{quater}/1, al. 1^{er}, 1^{er} et 2^e tiret, du Code pénal, les tenanciers ou propriétaires de maison de prostitution ne seront poursuivis que dans les cas où ils *organisent* la prostitution dans le but d'*retirer un avantage*¹⁰¹ ou qu'ils retirent un avantage anormal de la facilitation de la prostitution – tel que l'application de loyers particulièrement élevés, prendre une commission par client au titre d'intermédiaire, l'accumulation de frais accessoires, etc.¹⁰² Pourtant, une exception demeure dans l'interdiction de l'organisation de la prostitution¹⁰³, au travers de la locution « sauf les cas prévus par la loi ».

La loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière de travail du sexe sous contrat de travail vient définir ces cas. Ici encore, il reste à ce jour très difficile d'apporter une approche autre que théorique de la loi, eu égard à son entrée en vigueur récente – le 1^{er} décembre 2024. Faute de jurisprudence, la doctrine avance plusieurs hypothèses – basées notamment sur les travaux préparatoires de la réforme du Code pénal¹⁰⁴ – quant à son application.

La loi ne concerne bien évidemment pas les prestations accomplies à titre indépendant et dans le cadre de la location d'un local en vue d'exercer la prostitution. Ce mode d'organisation ne s'entend désormais qu'au regard de l'art. 433^{quater}/1, al. 1^{er}, 2^e tiret, du Code pénal, ayant trait à la facilitation de la prostitution.

En dehors des cas définis comme étant du proxénétisme ou de la traite des êtres humains, la loi du 3 mai 2024 ne permet l'organisation de la prostitution que dans un cadre strict. Sont notamment requis :

- L'obtention d'un agrément pour les entreprises souhaitant organiser la prostitution, définissant notamment les conditions de travail des travailleurs du sexe, leurs droits et le minimum requis concernant l'aménagement des locaux – conformément aux articles 14 à 17 de la loi. Les conditions pour l'obtention de l'agrément sont détaillées dans les arrêtés royaux du 20 octobre 2024¹⁰⁵.
- L'adoption d'une forme juridique stricte, à savoir une SRL, une SC ou une ASBL, ayant son siège social ou siège d'exploitation en Belgique – conformément à l'art. 14 de la loi.

¹⁰⁰ Loi du 3 mai 2024 précitée, *M.B.*, 6 juin 2024.

¹⁰¹ Pour rappel, la notion d'avantage n'a pas été défini par le législateur lors de la réforme du Code pénal du 21 mars 2022 en ce qui concerne le droit pénal sexuel.

¹⁰² D. CHICHOYAN, *op. cit.*, p. 97-98.

¹⁰³ Pour rappel, le législateur entend par organisation le fait de « soumettre contre rémunération à un contrôle hiérarchique, soumettre une façon déterminée de fonctionner, coordonner contre rémunération, que ce soit le travail, l'horaire ou le temps de travail ».

¹⁰⁴ Circulaire du Collège des procureurs généraux du 9 juin 2022 précité, p.58.

¹⁰⁵ Arrêté royal du 20 octobre 2024 fixant la procédure d'agrément des employeurs occupant des travailleurs du sexe, *M.B.*, 4 novembre 2024 ; Arrêté royal du 20 octobre 2024 fixant les conditions d'agrément supplémentaires en exécution de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *M.B.*, 12 novembre 2024.

- La désignation d'une personne de confiance, chargée de veiller au bien-être des travailleurs, conformément à l'art. 10 de la loi.
- L'embauche de personnes majeures uniquement – conformément à l'art. 4 de la loi.
- La mise en place de contrats de travail sans dispositions spécifiques, écartant *de facto* les contrats de travail étudiant, flexi-job ou occasionnels – conformément à l'art. 5 de la loi.
- La possibilité pour les travailleurs du sexe de refuser un rapport sexuel avec un client, de refuser l'accomplissement de certains actes sexuels, le droit de cesser ou interrompre un acte sexuel, le droit d'imposer ses propres conditions à l'activité ou l'acte sexuel – conformément à l'art. 7, § 1^{er}, et l'art. 14, 5^o, de la loi.

À savoir que le Conseil national du travail s'est positionné à plusieurs égards pour une modification voire une suppression de certains articles¹⁰⁶, ce dernier estimant que la législation existante – qu'elle soit issue de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, du Code du bien-être au travail ou encore du Code pénal social – permet de répondre aux intentions du législateur. À titre d'exemple, le Conseil considère « qu'il n'y a pas lieu de déroger aux règles applicables en matière de droit du travail et de droit au chômage » concernant l'art. 8 de la loi, permettant des conditions d'accès au chômage facilitées en cas de démission ainsi que la possibilité de rompre son contrat sans préavis ni indemnités, justifiant « qu'il peut être fait référence aux dispositions existantes qui sont d'application (être au chômage de manière involontaire – avoir un motif valable pour démissionner) »¹⁰⁷. Il est étonnant de constater que le législateur n'aura que très peu suivi l'avis du Conseil national du travail lors de l'adoption de la loi.

Il paraît pour autant difficile pour un établissement existant et embauchant des travailleurs du sexe de demander un agrément, dans la mesure où celui-ci se reconnaîtrait *de facto* comme coupable de proxénétisme, tel que prévu à l'art. 12 de la loi. Comme souligné lors de l'exposé des motifs de la loi : « la personne qui occupe dans le cadre d'un contrat de travail des travailleurs du sexe sans agrément ne peut être considérée comme un employeur au sens de la présente loi et peut éventuellement être poursuivie pour proxénétisme au sens du Code pénal »¹⁰⁸. La solution pour un employeur d'organiser la prostitution d'autrui sans risque de poursuites ne serait possible que dans le cas d'une ouverture d'un nouvel établissement.

Section 2 – Des conditions du contrat de travail

§ 1. De la nullité des contrats

Si la loi du 3 mai 2024 offre des conditions pour permettre un contrat de travail pour les travailleurs du sexe, il y a lieu de s'interroger sur la validité d'un tel contrat. Conformément au Code civil, les contrats de travail pour les personnes embauchées dans une entreprise doivent avoir été valablement formés, à savoir le respect de quatre conditions : le consentement des parties au contrat, leur capacité à contracter, un objet certain qui forme le contrat et enfin, une cause licite¹⁰⁹. Un contrat dont la cause est illicite est en principe frappé de nullité absolue¹¹⁰.

¹⁰⁶ Avis du Conseil national du travail du 19 décembre 2023 relatif à l'avant-projet de loi portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°2.398.

¹⁰⁷ Avis du Conseil national du travail précité, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°2.398, p. 7, § 8.

¹⁰⁸ Exposé des motifs précité, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°3926/001, p.8.

¹⁰⁹ C. civ., art. 5:27.

¹¹⁰ C. civ., art. 5.56.

À savoir que la loi permet certaines exceptions à cette nullité dans le chef du travailleur¹¹¹. L'employeur et le travailleur sont également tenus d'observer le respect des bonnes mœurs pendant l'exécution du contrat de travail¹¹².

La prostitution, et de surcroît un contrat en vue de la prostitution, est-elle contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ? « La loi n'ayant pas défini l'ordre public et les bonnes mœurs, c'est au juge de fond qu'il revient d'apprécier souverainement si la convention leur porte atteinte »¹¹³. Dans l'arrêt de la Cour du travail de Mons du 26 janvier 2011, une travailleuse du sexe réclamant une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité pour licenciement abusif s'est vue opposée la nullité de son contrat de travail, étant établi que celui-ci était en vue de la prostitution, et donc contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, sur base de la condamnation pénale de son employeur¹¹⁴. Une large partie de la jurisprudence et de la doctrine estime « qu'une disposition civile sanctionnée pénalement constitue automatiquement une disposition d'ordre public »¹¹⁵.

Dans ce contexte, un employeur ne disposant pas d'un agrément, et donc coupable de proxénétisme, se verrait avoir conclu des contrats de travail frappés de nullité absolue. La loi 21 février 2022 concernant l'inopposabilité de la nullité du contrat de travail des personnes qui se prostituent¹¹⁶ est venue changer profondément l'ensemble du droit social. C'est notamment la modification de l'art. 14 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui permet cette inopposabilité dans le chef des travailleurs du sexe : quand bien même un contrat serait reconnu comme contraire aux bonnes mœurs et *de facto* nul en vertu de l'art. 5.56 du Code civil, « la nullité ne peut être opposée aux droits du travailleur [...] lorsque des prestations de travail sont fournies [...] par un travailleur qui se prostitue »¹¹⁷. À l'instar des croupiers de casinos avant eux, considérant que les activités d'un casino pouvaient contrevenir aux bonnes mœurs de par leur nature, les travailleurs du sexe sont désormais protégés contre une approche d'ordre moral vis-à-vis de la teneur de leurs contrats de travail.

Pour autant, on peut en déduire que si les travailleurs peuvent désormais être protégés contre l'atteinte aux bonnes mœurs de leur activité et de leur contrat de travail, c'est bien que la contrariété aux bonnes mœurs de la prostitution continue à poser question, même aux yeux du législateur ayant implémenté la loi. Qu'en est-il dès lors pour les employeurs ? Ces derniers ne sont bien évidemment pas protégés pour avoir conclu un contrat contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Une norme peut rester contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, même si elle n'est pas sanctionnée pénalement¹¹⁸. Il resterait donc tout à fait possible dans le futur que les cours ou tribunaux déclarent qu'un contrat de travail conclu avec un travailleur du sexe comme contraire aux bonnes mœurs, fut-il dans le cadre de la loi du 3 mai 2024.

§ 2. Lien de subordination

Une notion essentielle liée à la nature même du contrat de travail et du statut de salarié est le lien de subordination, prévu par l'art. 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,

¹¹¹ Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, *M.B.*, 2 août 1978, art. 14.

¹¹² Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, *M.B.*, 2 août 1978, art. 16.

¹¹³ C. CANDITO *et al.*, *op. cit.*, p. 147.

¹¹⁴ C. trav. Mons (8^e ch.), 26 janvier 2011, *J.T.T.*, 2011, p. 115.

¹¹⁵ C. CANDITO *et al.*, *op. cit.*, p. 150.

¹¹⁶ Loi du 21 février 2022 concernant l'inopposabilité de la nullité du contrat de travail des personnes qui se prostituent, *M.B.*, 21 mars 2022.

¹¹⁷ Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, *M.B.*, 2 août 1978, art. 14, 3^o.

¹¹⁸ C. CANDITO *et al.*, *op. cit.*, p. 149.

dont la Cour de cassation rappelle qu'il se constitue lorsqu'une personne peut exercer son autorité sur les actes d'une autre personne contre rémunération¹¹⁹. Dans le cadre de l'organisation de la prostitution, tel que prévu à l'art. 433^{quater}/1, al. 1^{er}, 1^{er} tiret, du Code pénal, ce lien d'autorité s'entend par ce que le législateur définit comme organisation, soit le fait de « soumettre contre rémunération à un contrôle hiérarchique, soumettre une façon déterminée de fonctionner, coordonner contre rémunération, que ce soit le travail, l'horaire ou le temps de travail ». Un lien de subordination serait donc interdit au sens du Code pénal, mais autorisé dans le cadre de la loi du 3 mai 2024.

Pour autant, la loi du 3 mai 2024 prévoit en ses art. 7, § 1^{er}, et art. 14, 5^o, la possibilité pour le travailleur du sexe de refuser d'accomplir un acte de prostitution (i) ; de refuser une personne comme partenaire sexuel (ii) ; de refuser des actes sexuels (iii) ; d'interrompre ou arrêter à tout moment un acte sexuel (iv) ; de fixer ses propres conditions à l'activité ou l'acte sexuel (v). Si, en l'espèce, on comprend bien l'intention du législateur de protéger les travailleurs du sexe contre toute forme d'exploitation sexuelle ou de pratiques sexuelles sans consentement, il n'en demeure pas moins que la notion de contrôle hiérarchique et de soumettre une façon déterminée de fonctionner s'en trouve détricotée, notamment si le travailleur du sexe peut fixer lui-même ses propres conditions à son activité. Resterait alors, dans le chef de l'employeur, bien peu de possibilités d'exercer un contrôle hiérarchique, si ce n'est la gestion des emplois du temps. Aucun système de contrôle du travail en lui-même ou suivi des performances de l'entreprise ne pourrait exister, à défaut de faire sortir celle-ci du cadre de la loi, la plaçant dès lors sous l'infraction de proxénétisme. De même, l'art. 7, § 3, prévoit qu'en cas de dix refus d'accomplir certains actes sexuels sur une période de six mois, le travailleur ou l'employeur pourront faire appel à la Direction générale Contrôle du Bien-Être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, tel que prévu dans son arrêté d'exécution¹²⁰. Si cette mesure nous paraît un moyen supplémentaire de veiller au bien-être et aux conditions de travail décentes des travailleurs du sexe, nous nous permettrons d'interroger le fait qu'il ne soit possible de faire l'exercice de son droit de refus qu'à hauteur de une à deux fois par mois avant qu'une procédure autre puisse être enclenchée – procédure dont les aboutissants ne ressortent pas clairement de la loi ou de l'exposé des motifs.

§ 3. Autres aspects du contrat de travail de travailleur du sexe

En ce qui concerne la rémunération, aucune disposition claire ni barème salarial n'existe à ce jour, les travailleurs du sexe étant seulement inclus dans la commission paritaire 302 relative au secteur HORECA¹²¹, sans plus de détails. Eu égard au fait que le travailleur du sexe peut lui-même fixer ses conditions à l'activité, tel que prévu à l'art. 7, § 1^{er}, de la loi, devrions-nous en venir à penser que ces dites conditions incluent la rémunération de chaque prestation ? Et si tel est le cas, comment permettre un pied d'égalité au sein de l'entreprise des différents travailleurs ? L'autre question qu'amène à se poser la rémunération est celle d'avantage ou d'avantage anormal dans le chef de l'employeur, tel qu'évoqué *supra*. Comme le souligne Charles-Eric Clesse, ancien auditeur du travail spécialisé en droit social pénal, il est difficile

¹¹⁹ Cass. (3^e ch.), 23 juin 1997, *J.T.T.*, 1997 p. 335.

¹²⁰ Arrêté royal du 12 septembre 2024 modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13^o, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social en vue de l'exécution des articles 7, § 3, et 19 de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *M.B.*, 3 octobre 2024.

¹²¹ Arrêté royal du 12 août 2024 modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 1974 instituant la Commission paritaire de l'industrie hôtelière précité, *M.B.*, 30 septembre 2024 ; Arrêté royal du 4 octobre 1974 instituant la Commission paritaire de l'industrie hôtelière précité, *M.B.*, 30 avril 1975.

d'estimer à partir de quel pourcentage retiré par l'employeur sur chaque acte sexuel il s'agira d'un profit considéré comme normal ou anormal¹²².

Nous souhaitons également nous arrêter brièvement sur l'art. 5 de la loi, permettant uniquement des contrats de travail sans dispositions spécifiques pour les travailleurs du sexe, écartant les contrats de travail étudiant, flexi-job ou occasionnels. S'il est aisé de comprendre l'interdiction de contrat étudiant en matière de prostitution, nous interrogeons cependant l'interdiction des contrats flexi-job ou occasionnels. Le législateur indique dans son exposé des motifs que « la raison de ces exclusions réside dans la volonté du législateur de voir les travailleurs du sexe travailler exclusivement sous un statut leur garantissant une constitution complète des droits sociaux »¹²³. Même si, une fois encore, la *ratio legis* vise à offrir une meilleure protection aux travailleurs du sexe, il ne nous semble pas faire évidence que cette disposition puisse répondre véritablement à un secteur tel que celui de la prostitution.

Section 3 – Des formes d'entreprises

Selon l'art. 14, 1^o, de la loi du 3 mai 2024, seules les sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives ou ASBL peuvent embaucher des travailleurs du sexe et organiser la prostitution sans contrevenir aux dispositions de l'art. 433*quater*/1, al. 1^{er}, 1^{er} tiret, du Code pénal. Aux yeux du législateur, « les personnes morales offrent de meilleures garanties en termes d'organisation, de stabilité financière et de responsabilités vis-à-vis des travailleurs et des tiers », et qu'elles permettent de « pouvoir identifier clairement les membres et les objectifs poursuivis » et « permettent une certaine transparence notamment parce que les différents administrateurs y sont connus »¹²⁴. Il nous paraît particulièrement difficile de comprendre cette justification, et nous nous rallierons au Conseil d'État estimant « [qu'] il n'est pas évident que les personnes morales visées offrent toujours de meilleures garanties en termes "d'organisation, de stabilité financière et de responsabilités vis-à-vis des travailleurs et des tiers" »¹²⁵.

Rappelons que dans le cadre de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains¹²⁶, modifiant le Code pénal pour ne pénaliser en matière de location en vue de la prostitution que la personne qui en aura tiré un profit anormal, le législateur espérait de cette manière « permettre aux associations d'aide aux prostituées [...] de couper l'herbe sous le pied des souteneurs en louant des chambres à des prix raisonnables »¹²⁷. Force est de constater que cette situation, à notre connaissance, n'est jamais arrivée – ou à tout le moins n'a pas perduré. Dès lors, il est permis de s'interroger de la volonté du législateur d'intégrer les ASBL à la loi du 3 mai 2024, tout en écartant d'autres formes juridiques, telles que les sociétés anonymes.

De même, si la société coopérative est une des formes juridiques permises, et qui entend dans l'absolu permettre à des travailleurs du sexe de s'organiser entre eux et de tenir leur propre maison de prostitution¹²⁸, vient se poser la question du traitement des données identifiant les

¹²² V. LAURENT, M. LEGRAND et S. PANET, « Les lignes fines : prostitution, travail du sexe, traite des êtres humains... », *Axelle*, n°265, octobre-décembre 2025.

¹²³ Exposé des motifs précité, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°3926/001, p. 12.

¹²⁴ Exposé des motifs précité, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°3926/001, p. 19.

¹²⁵ Avis du Conseil d'État du 13 février 2024 précité, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°75.261/1, p. 66.

¹²⁶ Loi du 13 avril 1995 précitée, *M.B.*, 25 avril 1995.

¹²⁷ Proposition de loi de précitée, *Doc.*, Ch., 1993-1994, n°1381/6, p. 16.

¹²⁸ Avis du 8 septembre 2023 du Bureau du Conseil de l'Égalité des Chances entre les hommes et les femmes, relatif à l'avant-projet de loi portant des dispositions en matière de travail du sexe sous contrat de travail, *Doc.*, Ch. 2023-2024, n°171, p. 104.

administrateurs prévue à l'art. 18 de la loi du 3 mai 2024. Comme nous le rappelle l'arrêt du Conseil d'État Christian et crts.¹²⁹, l'art. 6 de la Convention de New York de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui¹³⁰ convient que les parties à la Convention suppriment toutes formes de registres spéciaux dans lesquels les personnes qui se livrent à la prostitution devraient être inscrites. Si la tenue d'un registre des administrateurs prévu à l'art. 18 de la loi du 3 mai 2024 ne semble pas poser de problème de prime abord, qu'en est-il dans le cas où lesdits administrateurs sont des personnes qui se prostituent, considérant que leur activité de prostitution est la raison même de l'existence et la forme de cette société ?

Section 4 – De la liberté de prestations de services

La loi telle que rédigée nous contraint à faire un détour par le droit économique, et par la liberté d'entreprendre, principe immuable de la liberté de circulation dans l'Union européenne, consacrée au Titre IV du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et transposée en droit belge au Livre III du Code de droit économique – ci-après « CDE ». Un État membre peut restreindre la liberté d'entreprendre si cette restriction ne revêt pas un caractère discriminatoire, si elle est justifiée par une raison d'ordre ou de moralité publique¹³¹, si elle strictement nécessaire et si elle est proportionnelle à l'objectif poursuivi¹³². De même, et le CDE se veut très clair en la matière, « la libre prestation [de service], sur le territoire belge, des services fournis par un prestataire établi dans un autre État membre ne peut pas être restreinte par [...] l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement en Belgique »¹³³.

Si la forme contrainte du type de société prévue à l'art. 14, 1^o, de la loi du 3 mai 2024 – à savoir SRL, SC ou ASBL – n'est pas sans poser question au regard de la liberté d'entreprendre, l'art. 14, 2^o, va d'autant plus loin qu'il contraint cesdites entreprises à avoir un siège social ou siège d'exploitation en Belgique. Si la liberté d'établissement semble saine et sauve en l'espèce, nous ne pouvons pas en dire autant de la liberté de prestation de services. Impossible par exemple, comme l'a soulevé le Conseil d'État, pour une agence d'escorts implantée dans un autre pays d'embaucher des travailleurs du sexe en Belgique pour effectuer des prestations sexuelles en Belgique¹³⁴.

Le législateur établit ici *de facto* qu'une entreprise d'un autre pays membre ne pourrait prester ses services sur le territoire belge, justifiant auprès du Conseil d'État que l'organisation de la prostitution en vertu de l'art. 433*quater*/1, al. 1^{er}, 1^{er} tiret, est une question d'ordre public, et que l'organisation dans le cadre de la libre prestation de service ne permettrait pas de contrôler les locaux et normes imposées par la loi¹³⁵. Comme le soulignera à juste titre le Conseil d'État, cette justification trouve difficilement une cohérence, le propre de la libre prestation de services étant de ne pas disposer d'établissement sur le territoire¹³⁶. Dans notre exemple soulevé, celui d'une agence d'escorts employant des travailleurs du sexe pour des prestations en Belgique, le législateur estime cette hypothèse « peu probable, voire impossible dans la pratique »¹³⁷. Cette

¹²⁹ C.E. (15e ch. réf.), 3 mai 2016, n° 234.644, Christian et crts.

¹³⁰ Convention de New York précitée, *M.B.*, 13 août 1965.

¹³¹ TFUE, art. 62.

¹³² CDE, art. III.13, § 1^{er}.

¹³³ CDE, art. III.13, § 2, a).

¹³⁴ Avis du Conseil d'État du 13 février 2024 précité, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°75.261/1, p. 66.

¹³⁵ Avis du Conseil d'État du 13 février 2024 précité, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°75.261/1, p. 68.

¹³⁶ Avis du Conseil d'État du 13 février 2024 précité, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°75.261/1, p. 68.

¹³⁷ Avis du Conseil d'État du 13 février 2024 précité, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°75.261/1, p. 68.

position nous semble assez surprenante, considérant que de telles agences existent déjà et ce, bien avant la loi du 3 mai 2024.

De par ses justifications, notamment sur la base de l'art. 433^{quater}/1, al. 1^{er}, 1^{er} tiret, le législateur réaffirme que la prostitution ou à tout le moins son organisation, par essence, relève des questions d'ordre public et de contrariété aux bonnes mœurs, venant questionner, une fois encore, l'existence même de contrats – voire d'une loi les organisant – en la matière.

Section 5 – Conclusion : une loi pour qui ?

La loi du 3 mai 2024 entend créer le cadre d'exception à l'organisation de la prostitution prévue à l'art.433^{quater}/1, al. 1^{er}, 1^{er} tiret, du Code pénal. Bien que ce cadre se veut le plus complet et protecteur possible pour les travailleurs du sexe, il n'en est pas pour autant facilement accessible dans le chef des employeurs. Plusieurs freins viennent se heurter à la création de ce nouveau cadre, et notamment l'infraction pénale du proxénétisme.

Vient également complexifier la chose la notion d'atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, n'ayant aucune définition stricte dans la loi, qui a déjà été opposée à la prostitution et tout particulièrement aux contrats de travail dans le cadre de la prostitution. La loi du 21 février 2022 venue modifier le droit social et notamment l'art. 14 de la loi du 3 juillet 1978, consacrant l'inopposabilité du contrat au travailleur qui se prostitue, permet d'offrir une meilleure protection aux travailleurs du sexe. Pour autant, cette question semble moins évidente dans le chef des employeurs, la loi semblant se contredire elle-même, permettant à la fois la création de contrats de travail tout en admettant que l'objet et la cause de ce contrat contreviennent aux bonnes mœurs.

Il n'est également permis l'embauche de travailleurs du sexe tout en échappant à l'incrimination de proxénétisme que dans des formes juridiques spécifiques d'entreprises, tout en ayant son siège social ou siège d'exploitation en Belgique, écartant *de facto* la possibilité de libre prestation de services pour des sociétés établies dans d'autres pays membres. Ces conditions ne sont pas sans poser question, d'autant que les justifications du législateur sur de tels choix restent partielles et ne semblent pas répondre aux exigences minimales quant à la liberté d'entreprendre.

Se pose tout autant la question relative à la nature même du contrat de travail, à savoir le lien de subordination, soit l'autorité d'une personne sur une autre en échange de rémunération. Si le législateur a souhaité introduire des dispositions permettant de protéger les travailleurs du sexe contre toute forme d'exploitation, il semble désormais difficile de saisir en quoi le contrôle hiérarchique et l'autorité de l'employeur consistent. Il en va de même concernant la rémunération, qui n'a à ce jour aucune ligne claire, et qui nous interroge sur la notion d'exploitation si un employeur venait à fixer celle-ci.

Bien que la *ratio legis* de la loi trouve son fondement dans le fait « [d'] offrir des conditions de travail décentes pour les travailleurs du sexe afin de leur donner accès aux droits sociaux qui leur sont encore trop souvent refusés »¹³⁸, le cadre très restrictif permettant d'obtenir un agrément risque dans les faits de ne convenir qu'à une poignée d'employeurs. En effet, on ne peut que constater que, depuis la date d'entrée en application de la loi, le 1^{er} décembre 2024,

¹³⁸ Projet de loi portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, exposé des motifs, Doc., Ch., 2023-2024, n°3926/002, p. 3.

seuls quatre agréments ont été octroyés¹³⁹. Même s'il n'existe aucun chiffre précis du nombre de maisons de prostitution en Belgique, il va sans dire qu'elles sont bien plus nombreuses. La loi semble peiner à trouver sa justification dans les faits.

Cependant, il existe bien un régime sous lequel les travailleurs du sexe peuvent exercer ces droits et libertés sans contrainte, à savoir celui des indépendants. La loi nous amène donc à nous interroger s'il ne serait pas plus judicieux de favoriser ce cadre juridique, et, en l'espèce, de conserver les dispositions permettant de faciliter la prostitution d'indépendants en personne physique en l'absence d'avantage anormal, tel que prévu à l'art. 433^{quater}/1, al. 1^{er}, 2^e tiret, du Code pénal, combinées à l'inopposabilité de la nullité des contrats de travail, évitant dès lors l'écueil d'un travailleur du sexe perdant ses droits pour cause de contrariété aux bonnes mœurs.

¹³⁹ Arrêté ministériel du 2 juillet 2025 d'agrément de l'entreprise VANHIMO ZEN SRL comme employeur de travailleurs du sexe au sens de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *M.B.*, 8 juillet 2025 ; arrêté ministériel du 22 septembre 2025 d'agrément de l'entreprise DREAMS THULIN SRL, *M.B.*, 26 septembre 2025 ; arrêté ministériel du 22 septembre 2025 d'agrément de l'entreprise SRL Bij Sofie, *M.B.*, 26 septembre 2025 ; arrêté ministériel du 23 septembre 2025 d'agrément de l'entreprise SRL JDOB, *M.B.*, 26 septembre 2025.

CONCLUSION

La Belgique, désireuse de changement et d'une meilleure adaptation du droit au principe de réalité, a choisi de réformer en profondeur les questions relatives à l'organisation de la prostitution. Au travers de la réforme du Code pénal du 21 mars 2022 et de la loi du 3 mai 2024 relative aux contrats de travail pour les travailleurs du sexe, une nouvelle voie s'ouvre à la possibilité d'organiser la prostitution d'autrui en Belgique. Notre question centrale fut de déterminer si le droit belge, tel qu'issu des réformes récentes, permet réellement une telle organisation, et si celle-ci apparaît comme conforme aux engagements internationaux de la Belgique, en particulier la Convention de New York de 1949.

Nonobstant les nouvelles dispositions du droit interne, la Belgique a ratifié le 6 mai 1965 la Convention de New York de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, réprimant toute forme d'organisation de la prostitution. Si le droit interne avait déjà offert une lecture différenciée et plus souple de la Convention, il n'en reste pas moins que l'organisation de la prostitution d'autrui ne fait pas de doute quant à son interdiction. Pour autant, la Convention de Vienne du 23 mai 1969 permet une lecture actualisée des conventions en regard du contexte, qui pourrait être utilisé en l'espèce, bien qu'il soit regrettable que la Belgique n'ait pas purement dénoncé la Convention de New York avant d'entreprendre une « décriminalisation » de l'organisation de la prostitution.

Le Code pénal quant à lui demeure flou dans son approche de la prostitution et dans sa définition des incriminations. Si l'intention du législateur apparaît bien quant à ouvrir de nouveaux droits aux travailleurs du sexe tout en continuant de pénaliser l'exploitation et le proxénétisme, il n'en demeure pas moins des incohérences ou, à tout le moins, un manque de positionnement clair concernant l'organisation de la prostitution. Le législateur, en laissant aux juges la charge de définir ce qui relève de la recherche d'un avantage, d'un avantage anormal économique, ou encore de distinguer un abus aggravé de la prostitution de la traite des êtres humains, entretient une zone d'incertitude quant aux faits juridiques portant à incrimination.

La loi du 3 mai 2024 relative aux contrats de travail pour les travailleurs du sexe a pour responsabilité d'éclairer cette situation, en définissant les cas où l'organisation de la prostitution d'autrui est possible. Forte d'un cadre clair et très protecteur envers les travailleurs du sexe, cette loi peine pourtant à trouver son public, eu égard à son aspect très limitatif et à ses interactions avec l'infraction de proxénétisme. Si les travailleurs du sexe sont désormais protégés contre toute opposabilité de la nullité de leur contrat de travail, les employeurs restent quant à eux dans une zone d'ombre, entre sanction pénale, cadre pour embaucher les travailleurs du sexe, ordre public et bonnes mœurs. Selon nous, il est permis de s'interroger sur le sens même de cette loi, ou à tout le moins à qui celle-ci correspond.

En définitive, il semblerait que la Belgique n'ait pas encore réellement trouvé un cadre clair qui se distingue, laissant un sentiment d'oscillation entre une politique répressive d'une part, et une approche plus réglementariste d'autre part. Si nous ne pouvons que nous réjouir de la volonté du législateur de mettre la lumière sur un phénomène de société et d'apporter plus de protection aux personnes, au travers d'un cadre de travail décent et sécurisé, tout en luttant contre l'exploitation sexuelle, force est de constater qu'un sentiment de confusion règne, laissant une large place à l'interprétation.

De surcroît, si le droit entend légiférer en matière d'organisation de la prostitution, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une activité évoluant de manière cachée, si pas clandestine, où les pratiques peuvent très largement s'éloigner du cadre légal. À cet égard, il nous paraît nécessaire de poursuivre les efforts législatifs existants, en tenant compte des diverses réalités de la prostitution, pour ne pas négliger ce qui constitue pour nous l'essence même du droit, soit la protection des personnes les plus vulnérables, et cela d'autant plus dans une matière où les débats idéologiques sont vifs.

Ainsi, les cours et tribunaux ne manqueront pas, au vu du nouveau cadre législatif et des débats qui l'entourent, de statuer sur l'avenir de l'organisation de la prostitution en Belgique, à commencer par la Cour constitutionnelle, en charge de juger de la conformité de la loi du 3 mai 2024, jugement attendu à partir de la fin d'année 2025. Il va sans dire que l'arrêt de la Cour marquera un tournant majeur en ce qui concerne l'organisation de la prostitution d'autrui et, qui sait, offrira à son tour un nouveau paradigme pour la prostitution en Belgique.

Bibliographie

Législation

Const., art. 10, al. 2.

C. civ., art. 5:27 et 5.56.

C. pén., art. 417/6, 433^{quater}/1, 433^{quater}/2 et 433^{quinquies}.

C. pén., art. 380, ancien.

CDE, art. III.13, § 1^{er} et § 2, a).

Loi communale du 30 mars 1836, *M.B.*, 1 avril 1836.

Loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution, *M.B.*, 13 septembre 1948.

Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, *M.B.*, 30 avril 1965.

Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, *M.B.*, 2 août 1978.

Nouvelle loi communale, 24 juin 1988, *M.B.*, 3 septembre 1988.

Loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains, *M.B.*, 25 avril 1995.

Loi du 21 février 2022 concernant l'inopposabilité de la nullité du contrat de travail des personnes qui se prostituent, *M.B.*, 21 mars 2022.

Loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, *M.B.*, 30 mars 2022.

Loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *M.B.*, 6 juin 2024.

Arrêté royal du 9 février 2022 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention avec un centre médico-social pour les travailleurs du sexe, *M.B.*, 18 mars 2022.

Arrêté royal du 12 septembre 2024 modifiant l'arrêté royal du 1^{er} juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13^o, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social en vue de l'exécution des articles 7, § 3, et 19 de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *M.B.*, 3 octobre 2024.

Arrêté royal du 20 octobre 2024 fixant la procédure d'agrément des employeurs occupant des travailleurs du sexe, *M.B.*, 4 novembre 2024.

Arrêté royal du 20 octobre 2024 fixant les conditions d'agrément supplémentaires en exécution de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *M.B.*, 12 novembre 2024.

Arrêté ministériel du 2 juillet 2025 d'agrément de l'entreprise VANHIMO ZEN SRL comme employeur de travailleurs du sexe au sens de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *M.B.*, 8 juillet 2025.

Arrêté ministériel du 22 septembre 2025 d'agrément de l'entreprise DREAMS THULIN SRL comme employeur de travailleurs du sexe au sens de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *M.B.*, 26 septembre 2025.

Arrêté ministériel du 22 septembre 2025 d'agrément de l'entreprise SRL Bij Sofie comme employeur de travailleurs du sexe au sens de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *M.B.*, 26 septembre 2025.

Arrêté ministériel du 23 septembre 2025 d'agrément de l'entreprise SRL JDOB comme employeur de travailleurs du sexe au sens de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *M.B.*, 26 septembre 2025.

Circulaire n° COL 05/2022 du Collège des procureurs généraux près les cours d'appel du 9 juin 2022 relative à la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel publiée au moniteur belge le 30 mars 2022 et entrant en application le 1er juin 2022, p. 58 et 59, disponible sur <https://www.om-mp.be/fr/circulaires>.

Règlement général de police de la Ville de Seraing du 10 novembre 2014.

Travaux parlementaires

Projet de loi approuvant la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui et du Protocole de clôture, signés à New-York, le 21 mars 1950, *Doc.*, Ch., 1963-1964, n°739/1, p. 1.

Proposition de loi de répression de la traite des êtres humains, *Doc.*, Ch., 1993-1994, n°1381/6, p. 16.

Projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2020-2021, n°2141/001, p. 4.

Projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, *Doc.*, Ch., 2021-2022, n°2141/006, p. 4, 47, 109, 110, 167 à 168 et 186.

Projet de loi portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, exposé des motifs, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°3926/001, p. 4.

Projet de loi portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°3926/002, p. 3.

Avis du Conseil d'État du 25 mai 2021 relatif à l'avant-projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, *Doc.*, Ch., 2020-2021, n°69.204/3, p. 133.

Avis du 8 septembre 2023 du Bureau du Conseil de l'Égalité des Chances entre les hommes et les femmes, relatif à l'avant-projet de loi portant des dispositions en matière de travail du sexe sous contrat de travail, *Doc.*, Ch. 2023-2024, n°171, p. 101.

Avis du Conseil national du travail du 19 décembre 2023 relatif à l'avant-projet de loi portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°2.398, p. 126.

Avis du Conseil d'État du 13 février 2024 relatif à l'avant-projet de loi portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *Doc.*, Ch., 2023-2024, n°75.261/1, p. 54.

Législation européenne et internationale

TFUE, art. 62.

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, signée à New York le 21 mars 1950, *R.T.N.U.*, vol. 96, p. 271.

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, signée à New York le 21 mars 1950, approuvée par la loi du 6 mai 1965, *M.B.*, 13 août 1965.

Convention sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai, approuvée par la loi du 10 juin 1992, *M.B.*, 25 décembre 1993.

Jurisprudence

C.E. (15^e ch.), 22 février 2024, n°258.897, J&R IMMO INVEST.

C.E. (15^e ch. réf.), 3 mai 2016, n° 234.645, Itua.

C.E. (15^e ch. réf.), 3 mai 2016, n° 234.644, Christian et crts.

C.E. (6^e ch.), 4 juillet 1989, *Rev. Dr. Pén. crim.*, 1990, p. 79.

Cass. (2^e ch.), 21 mai 2024, *T. straf.*, 2024, p. 269.

Cass. (2^e ch.), 8 février 2023, *J.T.*, p. 238, concl. Av. gén. M. Nolet de Brauwere.

Cass. (3^e ch.), 20 mai 2019, *J.T.T.*, 2019, p. 341, concl. Av. gén. J.-M. Genicot.

Cass. (2^e ch.), 25 novembre 2015, *Pas.*, 2015, p. 2676

Cass. (2^e ch.), 17 janvier 2012, *Pas.*, 2012, p. 122, concl. Av. gén. P. Duinslaeger.

Cass. (3^e ch.), 23 juin 1997, *J.T.T.*, 1997 p. 335.

Cass. (2^e ch.), 16 décembre 1974, *Pas.*, 1974, p. 418.

Bruxelles (16^e ch.), 8 avril 2022, *Dr. pén. entr.*, 2023, p. 347, note S. Malisse.

Anvers, 2 février 2010, *N.J.W.*, p. 757, note C. Lebon.

Bruxelles, 9 juin 1961, *J.T.*, 1962, p. 210.

Corr. Hainaut, div. Mons (6^e ch.), 19 avril 2023, inéd., R.G. n°792/2023.

Civ. fr. Bruxelles (34^e ch.), 22 février 2023, R.G. n° 2021/1791/A, disponible sur www.fisconetplus.be.

Corr. fr. Bruxelles (47^e ch.), 8 mai 2019, *J.L.M.B.*, 2022, p. 1634.

Civ. Anvers, div. Anvers, 21 décembre 2018, *L.R.B.*, 2018, liv. 4, p. 80 (somm. M. de Jonckheere).

C. trav. Mons (8^e ch.), 26 janvier 2011, *J.T.T.*, 2011, p. 115.

Corr. Termonde (19^e ch.), 8 avril 2003, *T. straf.*, 2004, p. 193.

C. trav. Liège (réf.), 6 décembre 2002, *Chr. D.S.*, 2003, p. 177.

Civ. Anvers, 11 février 2002, *Juristenkrant*, 2002, liv. 54, p. 14, note S. Lust.

Ch. cons. Bruxelles, 7 mars 2023, inéd., n°K/689/23.

Jurisprudence européenne et internationale

C.I.J., arrêt *Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles (Gabon c. Guinée Équatoriale)*, 19 mai 2025, § 34.

C.I.J., arrêt *Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal)*, 20 juillet 2012, *C.I.J. Recueil 2012*, p. 422, § 100 et 113.

C.J., arrêt *Commission européenne c. Royaume de Belgique*, 30 juin 2011, C-397/10, EU:C:2011:444, point 17.

C.I.J., *arrêt Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique), exceptions préliminaires*, 15 décembre 2004, *C.I.J. Recueil 2004*, p. 279, § 100.

Doctrine

BLAISE, N., « Prostitution (art. 152 et s. et 265 et s. C. pén. 2024 ; art. 417/25 et s. et art. 433quater/1 et s. C. pén., 1867) », *Droit pénal et procédure pénale*, Malines, Kluwer, 2024, p. 257 à 308.

CANDITO, C., DEGUELDRE, M., DELEUZE, Q., GILSON, S., HAUTENNE, N., « Les travailleurs du sexe et le droit social : une rencontre inévitable », *Aspects juridiques de la prostitution : droit pénal, droit administratif, droit social et droit fiscal*, S. Gilson (dir.), Limal, Anthemis, 2017, p. 129 à 185.

CHICHOYAN, D., « Prostitution », *Postal Mémoires. Lexique du droit pénal et des lois spéciales*, Liège, Kluwer, 2023, p. 55 à 107.

COLETTE-BASECQZ, N. et DELHAISE, E., « La prostitution au regard du droit pénal », *Aspects juridiques de la prostitution : droit pénal, droit administratif, droit social et droit fiscal*, S. Gilson (dir.), Limal, Anthemis, 2017, p. 19 à 67.

DELEUZE, Q., *Le statut social des travailleurs prostitués*, Waterloo, Kluwer, 2017.

DERUYCK, F. et DE NAUW, A., *Inleiding tot het bijzonder strafrecht*, Mechelen, Kluwer, 2020.

DEVROEY, M., *Pour une gestion réaliste de la prostitution en Belgique*, Bruxelles, Bruylant, 2005.

HENRION, T., « De l'abus de la prostitution », *Postal Mémoires. Lexique du droit pénal et des lois spéciales*, liv. 134, Liège, Kluwer, 2023, p. 610 à 618.

RENDERS, D., PERCY, A. et ROMBAUX, E., « Le droit et le contentieux administratifs face à la prostitution », *Aspects juridiques de la prostitution : droit pénal, droit administratif, droit social et droit fiscal*, S. Gilson (dir.), Limal, Anthemis, 2017, p. 69 à 127.

ZEMANEK, K., « La Convention de Vienne sur le droit des traités », *United Nations Audiovisual Library of International Law*.

Autres sources

C.C., recours en annulation n°8385 de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, *M.B.*, 2 janvier 2025, disponible sur <https://fr.const-court.be/judgments/pending-cases>.

Sources non juridiques

VANHEES, P., « The tyranny of rules (1830-1918) », *The business of pleasure: a history of paid sex in the heart of Europe*, Leuven, Leuven University Press, 2024, p. 65 à 83.

Sitographie

SPF Justice, « Travail du sexe », disponible sur https://justice.belgium.be/fr/themes/securite_et_criminalite/travail_du_sexe#tab-top--1, *s.d.*, consulté le 14 octobre 2025.

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, « Inopposabilité de la nullité du contrat de travail des personnes qui se prostituent – vers une meilleure protection du travailleur du sexe », *Rapport annuel 2022*, disponible sur <https://emploi.belgique.be/fr/blog/inopposabilite-de-la-nullite-du-contrat-de-travail-des-personnes-qui-se-prostituent-vers-une>, 18 juin 2023.